

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Analyse des Sprachförderpotenzials zweier schweizerdeutschen Hörspiele für vier- und sechsjährige Kinder

Eingereicht von: Nadine Marfurt
Suvetha Sivarajalingam

Begleitperson: Yvonne Fahrni

Zweite Fachperson: Katrin Reichle

Datum der Abgabe: 16.02.2023

Abstract

Diese empirische Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Sprachförderpotenzial von schweizerdeutschen Hörspielen. Sie befasst sich mit den Fragen, welche altersangepassten sprachfördernden Aspekte in den Hörspielen «De Pingu het Geburtstag» (2014) für vierjährige und «Globi auf der Alp» (2020) für sechsjährige Kinder enthalten sind, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der sprachfördernden Aspekte der Hörspiele zu erkennen sind und welches Potenzial sich für die logopädische Praxis ableiten lässt. Anhand einer qualitativen und quantitativen Inhaltsanalyse der Hörspiele, werden die Fragestellungen behandelt. Es zeigt sich, dass beide Hörspiele sprachfördernde Aspekte enthalten. Auch Gemeinsamkeiten und Unterschiede der sprachfördernden Aspekte sind zu erkennen. Der konkrete Einsatz der Hörspiele in der logopädischen Praxis müsste in einer weiteren Arbeit erforscht werden.

Danksagungen

Wir möchten uns bei Yvonne Fahrni für das Begleiten und Unterstützen während der Bachelorarbeit bedanken. Ebenfalls ein grosser Dank gilt unserem persönlichen Umfeld, welches uns stets zur Seite stand und uns unterstützte. Zu guter Letzt sind wir dankbar, dass die Zusammenarbeit in unserem Team reibungslos funktioniert hat.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	3
2. Theorieteil.....	4
2.1. Sprachentwicklungsstand von Kindern im Alter von vier und sechs Jahren	4
2.1.1. Lexikonerwerb	4
2.1.2. Grammatikerwerb	5
2.1.3. Pragmatikerwerb.....	7
2.1.4. Schweizerdeutsche Sprache	8
2.2. Hörspiele versus andere Medien.....	10
2.3. Sind Hörspiele sprachfördernd?.....	11
2.4. Sprachfördernde Merkmale.....	12
2.4.1. Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot.....	13
2.4.2. Genderparität.....	13
2.4.3. Lokaler Bezug	13
2.4.4. Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit.....	13
2.4.5. Altersangepasste Narration.....	14
2.4.6. Genre.....	14
2.4.7. Linguistische Merkmale	14
2.4.7.1. Semantisch-lexikalische Ebene.....	14
2.4.7.2. Morphologisch-syntaktische Ebene	14
2.4.7.3. Diskursive Ebene	15
3. Fragestellungen.....	16
4. Forschungsmethodik / Vorgehen.....	17
4.1. Gütekriterien	17
4.1.1. Qualitative Gütekriterien	17
4.1.2. Quantitative Gütekriterien.....	18
4.2. Auswahl der Hörspiele	18
4.2.1. «De Pingu het Geburtstag» (2014)	19
4.2.2. «Globi auf der Alp» (2020)	19
4.3. Auswahl der sprachfördernden Kriterien.....	20
4.4. Vorgehen bei der Analyse	21
5. Ergebnisse.....	23
5.1. «De Pingu het Geburtstag» (2014)	23
5.1.1. Unterhaltungspotenzial	23

5.1.2.	Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot.....	23
5.1.3.	Genderparität.....	23
5.1.4.	Genre.....	24
5.1.5.	Lokaler Bezug	24
5.1.6.	Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit.....	24
5.1.7.	Semantisch-lexikalische Ebene.....	24
5.1.8.	Morphologisch-syntaktische Ebene	25
5.1.9.	Diskursive Ebene	26
5.1.10.	Pragmatische Ebene	26
5.2.	«Globi auf der Alp» (2020)	26
5.2.1.	Unterhaltungspotenzial	26
5.2.2.	Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot.....	27
5.2.3.	Genderparität.....	27
5.2.4.	Lokaler Bezug	27
5.2.5.	Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit.....	28
5.2.6.	Genre.....	28
5.2.7.	Semantisch-lexikalische Ebene.....	28
5.2.8.	Morphologisch-syntaktische Ebene	29
5.2.9.	Diskursive Ebene	30
5.2.10.	Pragmatische Ebene	30
5.3.	Tabellarische Übersicht der Ergebnisse	31
6.	Diskussion.....	33
6.1.	Kritische Reflexion.....	37
7.	Ausblick.....	39
8.	Literaturverzeichnis	40
9.	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	43
10.	Anhang.....	44

1. Einleitung

Wer kennt es nicht aus der eigenen Kindheit, am Abend vor dem Einschlafen einer Geschichte zu lauschen? Den eigenen Kindern eine Geschichte vorzulesen oder ein Hörspiel abzuspielen? Intros, wie «tri tra tralala», lösen noch heute bei vielen Menschen schöne Kindheitserinnerungen aus. «Kasperli», «Globi», «Pingu» und «Die drei ???» waren ständige Begleiter unserer Kindheit. Egal ob als Hörspiele, Filme oder Bücher. Hörspiele hatten für uns jedoch einen besonderen Anreiz, da wir diese früh selbstständig und an verschiedenen Orten hören konnten. Unsere Kindheitshelden begleiteten uns stets im Auto, im Kindergarten oder im Kinderzimmer. Die Hörspiele regten unsere Vorstellungskraft an und ermöglichten uns in verschiedenste Abenteuerwelten eintauchen zu können. Wir hörten einzelne Hörspiele unzählige Male, bis wir sogar die Dialoge mitsprechen konnten.

Im persönlichen Umfeld konnten wir beobachten, dass Hörspiele auch heute noch mit Freude gehört werden. Die Abspielform des Mediums hat sich jedoch von Kassetten, über CDs, bis hin zu Streaming Plattformen, wie YouTube, Spotify und Apple Music, verändert. Da vor allem Kinder vorwiegend Hörspiele hören, stellte sich für uns als Logopädie-Studentinnen die Frage, ob Hörspiele sprachfördernd sind. Erste Hinweise auf die Sprachförderlichkeit der Hörspiele zeigten sich in der Recherche. «Die Wetterschacht-Detektive» (2012) von der TU Dortmund, in Kooperation mit der Hoffbauerberufsakademie und der Volkwang Universität, ist ein Hörspiel, welches spezifisch zur Sprachförderung entwickelt wurde. Nun stellte sich die Frage, ob die gängigsten schweizerdeutschen Hörspiele ebenfalls sprachfördernde Aspekte enthalten. Mit einer mixed-methods Analyse von zwei Hörspielen erhoffen wir diese Frage zu klären. Zusätzlich traten die Fragen auf, ob die Hörspiele sich sprachlich unterscheiden und ob sie einem spezifischen Alter entsprechen. Wir suchten nach einem beliebten Hörspiel, welches sich für Vierjährige und eines, welches sich für Sechsjährige eignen könnte. Die Wahl fiel auf «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020). In der logopädischen Therapie werden vermehrt verschiedene Medien, wie Tablettts und Computer, verwendet. Hier stellt sich die Frage, ob auch Hörspiele in der logopädischen Praxis sinnvoll eingesetzt werden können. Im Rahmen dieser Arbeit kann diese Frage nicht abschliessend beantwortet werden.

2. Theorieteil

2.1. Sprachentwicklungsstand von Kindern im Alter von vier und sechs Jahren

Im folgenden Abschnitt werden die wichtigsten Meilensteine der Sprachentwicklung von vier- und sechsjährigen Kindern aufgezeigt.

2.1.1. Lexikonerwerb

Im Lexikonerwerb variieren die Altersangaben und die angegebenen Zahlen des Wortschatzumfangs. Mit vier Jahren umfasst der aktive Wortschatz der Kinder ungefähr 2'000 bis 3'000 Wörter. Der passive Wortschatz umfasst deutlich mehr Wörter als der aktive Wortschatz. Funktionswörter, wie Pronomina, Artikel und Präpositionen, sind feste Bestandteile des Lexikons. Die Verwendung von Oberbegriffen und Zuordnung semantisch relationaler Wörter wie Antonyme und Meronyme werden durch die Lexikonstruktur ermöglicht. Weitgehend werden die Wörter flektiert. Derivationen, Neologismen und Kompositionen werden vom Kind aktiv produziert. Die Anzahl der Verben im Lexikon nehmen zu und es werden mehr Verben als Nomina verwendet. Pluralformen, W-Fragen, Satzglieder und attributiv erweiterte Nominalphrasen werden vom Kind verstanden (Kannengiesser, 2018).

Im Alter von fünf bis sechs Jahren nehmen Neu- und Eigenschöpfungen ab, da das Wissen über das muttersprachliche Lexikon sicherer wird (Kannengiesser, 2018). In dieser Altersspanne sprechen Kinder auch vermehrt über instrumentale Relationen und kausale oder finale Zusammenhänge. So übernehmen sie auf der Äusserungsebene mehr thematische Rollen (Friedrich, 1998). Die semantische Entwicklung wird durch das vermehrte Angebot narrativer Sprache, wie sie beispielsweise in Erzählungen, Märchen und Hörspielen vorkommt, beeinflusst. Wörter dienen in diesen Medien als Träger von sinnbildlichen, fantastischen und fiktiven Inhalten. Ungefähr 5'000 Wörter umfasst der aktive und 10'000 bis 14'000 der passive Wortschatz eines sechsjährigen Kindes. Die Kinder kennen alle Wortbildungstypen und Wortflexionen sollten nur noch vereinzelt fehlerhaft sein (Kannengiesser, 2018). Die Wortbedeutung wird von konkreten Situationen immer mehr abgelöst. Dies ermöglicht den Kindern übertragene und metaphorische Bedeutungen sowie Ironie und Witze zu verstehen (Kauschke, 2000). Den Kindern gelingt es Kasusmarkierungen zu dekodieren und sie verstehen bereits komplexere Satzstrukturen mit Nebensätzen. Die Dekodierung der Verbflexion hinsichtlich Numerus und Tempus wird ebenfalls erworben. Passivsätze, übertragene Bedeutungen und satzübergreifende Zusammenhänge können ebenfalls verstanden werden (Kannengiesser, 2017).

2.1.2. Grammatikerwerb

Im Grammatikerwerb gibt es sehr starke individuelle Unterschiede. Deshalb ist es schwierig zu den einzelnen Grammatikerwerbsschritten genaue Altersangaben zu machen. So kann es sein, dass einige Kinder bereits mit zirka fünf Jahren die Hauptzüge des grammatischen Systems beherrschen und andere Kinder dies erst später erlangen (Kannengiesser, 2018).

Clahsen (1986) teilt den Grammatikerwerb in fünf Phasen ein und ordnet diese verschiedenen Altersgruppen zu. Diese Phasen dienen hauptsächlich als qualitative Einblicke in den kindlichen Grammatikerwerb. Die Erwerbszuwachsphasen dürfen nicht starr aufgenommen werden. Sie überlappen sich in den Entwicklungsaktivitäten und sind je nach Kind variabel. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass vierjährige Kinder bereits alle fünf Phasen erreicht haben. Die Tabelle 1 verschafft einen Überblick über die Grammatikerwerbsphasen nach Clahsen (1986).

Tabelle 1: Kurze Darstellung der Grammatikerwerbsphasen angelehnt an Clahsen (1986)

Grammatikerwerbsphasen nach Clahsen (1986)
Phase 1 (Alter: ab 1 Jahr)
<ul style="list-style-type: none"> - Einwortäusserungen - Kombination aus Wort und Geste - Einige Nomen - Protowörter
Phase 2 (Alter: ab 1,5 Jahren)
<ul style="list-style-type: none"> - Zweiwortäusserungen - Aktiver Wortschatz ca. 50 Wörter - Gebrauch von Inhaltswörtern - Pronomina, Adverbien, Partikel, Vollverben, wenige Adjektive - Imperativ (Aufforderungssätze) - Fehlende Funktionswörter
Phase 3 (Alter: ab 2 – 2,5 Jahren)
<ul style="list-style-type: none"> - Mehrwortäusserungen - Verbzweit- oder Finalstellung von einfachen Verben - Hilfsverben, Modalverben, Artikel - Einige Präpositionen - Mehr Adjektive und Vollverben - Pluralbildung - Vorwiegend Nominativ
Phase 4 (Alter: ab 3 Jahren)
<ul style="list-style-type: none"> - Präsens und Perfekt - Verbstellungsregeln sind erworben - Subjekt-Verb-Kongruenz - Erste Konjunktionen - Vereinzelt Passiv - Akkusativ - Geschlossene Fragen

Phase 5 (Alter: ab 3,5 Jahren)
<ul style="list-style-type: none">- Dativ- Kasussystem vervollständigt sich- Relativpronomina- Korrekte Wortstellung in Sätzen- Komplexere Sätze- Relativsätze- Indirekte Fragen

Man kann annehmen, dass Kinder mit vier Jahren die Subjekt-Verb-Kongruenz und die Verbkonjugation im Präsens und Perfekt komplett erworben haben. Dazu haben sie die Verbstellungsregeln, insbesondere die Finalstellung des infiniten Verbteils, die Zweitstellung des finiten Verbs und die Trennung von Präfixverben angeeignet (Kannengiesser, 2018). Der Erwerb der Deklination ist, mit der Ausnahme einiger unregelmässiger Formen, weitgehend abgeschlossen (Andresen, 2017). Die Subordination und Koordination von Nebensätzen, wie Kausal-, Final-, Objekt-, Konditional- und Relativsätze, werden erworben. Die Kasusmarkierungen von nominalen Satzgliedern in Nominativ und Akkusativ werden beherrscht. Erste Dativformen treten nach einer Phase der Übergeneralisierung des Akkusativs auf. Die Sätze, welche vom Kind geäussert werden, werden sicherer und sind komplexer (Kruse, 2001). Dies entspricht der Phase fünf nach Clahsen (1986), welche im Alter von vier Jahren erreicht sein soll (Kannengiesser, 2018).

Man geht davon aus, dass mit fünf Jahren die Grammatik der Muttersprache beherrscht wird. Das Kasussystem wird mit Dativ und Akkusativ vervollständigt (Kannengiesser, 2018). Die Syntax wird im Alter von vier bis zwölf Jahren weiter ausgebaut. Komplexere Nebensätze, wie Konzessivsätze und Temporalsätze, kommen dazu. Der vollständige Erwerb des Passivs wird bis ins Schulalter andauern (Andersen, 2005).

Eine weitere Einteilung der Stufen der Grammatikentwicklung macht Griesshaber (2012) in seiner Profilanalyse. Er teilt den Erwerb in insgesamt sieben Stufen ein. Die Stufe 0 beinhaltet bruchstückhafte Äusserungen, welche den Beginn des Erwerbsprozesses kennzeichnen. Auf der Stufe 1 sind finite Verben in einfachen Äusserungen anzutreffen. Die Trennung von finiten und infiniten Verbteilen befindet sich auf der Stufe 2. Auf der Stufe 3 hingegen wird das Subjekt in Äusserungen hinter das finite Verb gestellt. Nebensätze mit dem finiten Verb in Endstellung sind bereits das Merkmal der Stufe 4. Es hat sich gezeigt, dass die Stufen 5 und 6 erst im Alter von Sekundarschülern relevant werden (Griesshaber, 2012). Deshalb wird hier nicht weiter darauf eingegangen. Leider konnten keine genauen Altersangaben zum Erreichen der verschiedenen Stufen nach Griesshaber (2012) gefunden werden. Dies wäre für diese Arbeit von Bedeutung, da spezifisch die Altersgruppen der vier- und sechsjährigen Kinder betrachtet werden.

Tabelle 2: Eigene Darstellung der Profilanalyse nach Griesshaber (2012)

Profilanalyse nach Griesshaber (2012)
Stufe 0
Bruchstückhafte Äusserungen Bsp.: du nicht
Stufe 1
Finite Verben in einfachen Äusserungen Bsp.: ich verstehe
Stufe 2
Trennung von finitem und infinitem Verbspartikel Bsp.: Sie hat die Banane gegessen.
Stufe 3
Subjekt nach finitem Verb (Inversion) Bsp.: Dort spielt die Katze.
Stufe 4
Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung Bsp.: Ich kenne den Mann, den du gesehen hast.
Stufe 5
Eingefügter Nebensatz Bsp.: Das Haus, in dem ich wohne, ist gross.
Stufe 6
Erweitertes Partizipialattribut in einer Nominalkonstruktion Bsp.: Maria hat den von Ken empfohlenen Film geschaut.

2.1.3. Pragmatikerwerb

Im vierten Lebensjahr kann die Perspektive des Zuhörers prinzipiell übernommen werden. Strategien zur Eröffnung und zur Aufrechterhaltung von Dialogen werden vom Kind erworben. Die Kinder können zuverlässig auf Fragen reagieren. Die Beherrschung des Sprecherwechsels ist gegeben. Die Gespräche dauern länger an und über mehrere Dialogzüge hinweg wird ein Thema beibehalten. Der Erwerb der aktiven Verständnissicherung geht einher mit der Fähigkeit zur inhaltlichen Gegenseitigkeit. Wenn das Kind bemerkt, dass es falsch verstanden wurde, bemüht es sich das Missverständnis klarzustellen. Auch fragt es seinerseits nach, wenn ihm Wörter unbekannt sind oder wenn es etwas nicht verstanden hat (Kannengiesser, 2018). Ab ungefähr vier Jahren beruhen wesentliche Fortschritte in der kommunikativ-pragmatischen Entwicklung auf Loslösung und Unabhängigkeit der Kommunikation von der gegenwärtigen Situation und Handlung (Andresen, 2017). Nun beginnt das Kind auch Erlebnisse aus der Vergangenheit zu erzählen und seine Fragen entstehen nicht mehr ausschliesslich aus dem «Hier und Jetzt», sondern beim «Denken». Nacherzählungen kann das Kind, in

Abhängigkeit von der Länge und inhaltlichen Komplexität, verstehen, da die Schemata von Geschichten weiter aufgebaut werden. Entsprechend muss das Kind die Relevanz von Teilinformationen gewichten, zeitliche Abläufe darstellen und für den Handlungshergang Bedeutsames in den Vordergrund rücken. In diesem Alter beinhaltet die Erzählfähigkeit die Beibehaltung des Themas und eine additive Beschreibung der Handlung. Die Geschichten werden noch ohne Einleitungs- und Schlusselemente erzählt. Auch das Problem und die Lösung der Geschichte werden nicht in Beziehung gesetzt (Kannengiesser, 2018).

Metasprachliche und metakommunikative Fähigkeiten werden im Alter von vier bis sechs Jahren erworben (Andresen, 2017). Die flexible Rollenübernahme im Spiel zeigt die Bewusstheit der Kinder für Sprechhandlungen und dialogische Rollen. Ab dem fünften Lebensjahr beginnen Kinder die sogenannte Theory of Mind aufzubauen. Diese ermöglicht es den Kindern, den Unterschied zwischen Annahmen, Gedanken und Äusserungen zu machen (Kannengiesser, 2018). Die pragmatischen Basiskompetenzen sind weitgehend erworben. So können die Kinder Gesichter unterscheiden und sie sich merken. Ihre emotionalen Zustände können sie differenziert beschreiben. Die Gedächtniskapazität steigt, die Kinder beginnen Inferenzen zu verstehen und schreiben diese Fähigkeit auch ihrem Gegenüber zu (Achhammer et al., 2016).

2.1.4. Schweizerdeutsche Sprache

Folgend werden einige Besonderheiten der schweizerdeutschen Grammatik aufgezeigt, denn diese unterscheidet sich in einigen Punkten von der standarddeutschen Grammatik. Diese Unterschiede können für diese Arbeit von Bedeutung sein, denn es werden schweizerdeutsche Hörspiele analysiert. Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Text «Mundart und Hochdeutsch im Vergleich» von Siebenhaar und Vögeli (1988), da im Rahmen dieser Arbeit keine weitere passende Literatur gefunden werden konnte.

Im Vergleich zum Hochdeutsch werden im Schweizerdeutsch kein Präteritum und Plusquamperfekt mehr verwendet. Das Präteritum wird mit dem Perfekt ersetzt. So wird aus der Äusserung «sie ging» auf Schweizerdeutsch «sie esch gange». Zur Bildung des Perfekts wird im Schweizerdeutsch das Hilfsverb «sein» häufiger verwendet als das Hilfsverb «haben». Das sogenannte doppelte Perfekt ersetzt das Plusquamperfekt (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Aus «sie hatte geschlafen» wird so «sie hed gschlofe gha». Die Verbmorphologie wird im Schweizerdeutschen leicht vereinfacht. So gibt es bei der Verbkonjugation oftmals keine Wechsel von «e» auf «i» (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Ein Beispiel hierfür ist das Verb essen. Bei den Äusserungen «ich esse», «du isst», «er isst» bleibt das «e» im Schweizerdeutsch bestehen «ich esse», «du essisch», «er esset». In einigen Schweizer Dialekten, wie beispielsweise dem Zürichdeutsch, unterscheiden sich die 1., 2. und 3. Person Plural nicht in ihrer Verbform

(Siebenhaar & Vögeli, 1988). So kann die Verbform «choched» für alle Plural Personen («mir choched», «ihr choched», «sie choched») verwendet werden. Der Genitiv ist im Schweizerdeutsch sehr selten anzutreffen. Er wird oftmals mit Präpositionalfügungen oder dem possessiven Dativ substituiert (Siebenhaar & Vögeli, 1988). «S Heft vom Schüeler esch rot» und «Im Schüeler sis Heft esch rot» sind somit zwei Pendants zum Dativsatz: «Das Heft des Schülers ist rot». Der Nominativ und Akkusativ weisen in allen grammatischen Geschlechtern den gleichen Artikel auf (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Ein Beispiel hierfür ist die Äusserung «De Hond gseht de Boum» für «Der Hund sieht den Baum». Lediglich der Genitiv wird durch einen anderen Artikel gekennzeichnet. Die verschiedenen Genera der Relativpronomen werden im Standarddeutsch unterschieden. Im Schweizerdeutsch hingegen werden alle diese mit dem Relativpartikel «wo» ersetzt (Siebenhaar & Vögeli, 1988). So wird aus der Äusserung «der Mann, der schläft» beispielsweise «de Maa, wo schloft». Das Personalpronomen der 2. Person Singular fällt nach den Verben oftmals weg. Dies kann jedoch auch bei der gesprochenen Standardsprache auftreten (Siebenhaar & Vögeli, 1988). So kann aus der Frage «Kannst du schreiben?» «Chasch scribe?» werden.

Schweizerdeutsch und Hochdeutsch haben ein ähnliches Muster zur Wortbildung und die gleichen Wortableitungssilben. Doch es gibt Differenzen in der Bildung und in der Verteilung. Als auffällig werden die Verbverkürzungen genannt (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Beispiele hierfür wären «schlafä» statt «schlafen» oder «trinkä» statt «trinken».

Auf der syntaktischen Ebene besitzt das Schweizerdeutsch zumeist dieselben Satzbaupläne wie das Hochdeutsch. Jedoch hat das Schweizerdeutsch im Gegensatz zum Hochdeutsch weniger Instrumente zur variablen Satzbildung, wie auch die zugehörigen über- und unterordnenden Verbindungswörter. Dies stellt jedoch keinen Mangel des Schweizerdeutsch dar, da auch in gesprochener Standardsprache keine komplexen Satzkonstruktionen geformt werden. Auch kann man im Schweizerdeutsch diese komplexen Sätze aus der Schriftsprache mitsamt Konjunktion mundartlich nachbilden. Trotzdem finden sich einige mundartliche Satzbildungen, welche für das Hochdeutsche unbekannt sind. Im Schweizerdeutschen wird ein Infinitivsatz substantiviert (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Ein Beispiel dafür ist: «De Wasserhahn isch guet zum d Fläsche uffülle» statt «Dieser Wasserhahn ist gut, um die Flasche aufzufüllen». Auch kommen Verbverdopplungen von kurzen Verben, wie *gah* (=gehen), *cho* (=kommen), *lah* (=lassen) und *ahfah* (=anfangen) vor (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Ein Beispiel hierfür ist «ich gahn go schlafe» statt «ich gehe schlafen». Im Schweizerdeutschen weist die Stellung der Verben grössere Freiheiten als in der Standardsprache auf (Siebenhaar & Vögeli, 1988). So können beispielsweise die Sätze «sie hänt nöd wele gah» oder «sie hänt nöd gah wele» auf Hochdeutsch nur mit «sie wollten nicht gehen» gebildet werden. In der Schriftsprache heben sich zwei Verneinungen im selben Satz auf. Hingegen sind im Schweizerdeutschen doppelte

oder dreifache Verneinungen möglich (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Beispiele hierfür sind: «es hät niemert nüt gmacht» oder «es hät nie niemert nüt gmacht». Übersetzt würde es «es hat niemand nichts gemacht» oder «es hat nie niemand nichts gemacht» lauten. Dies wird so jedoch in der Standardsprache nicht verwendet.

Im semantischen Bereich ist der mundartliche Wortschatz einerseits einfacher, andererseits auch diverser als der des Hochdeutschen. Der Grund dafür ist, dass die Mundart eine Sprechsprache ist. Im Schweizerdeutschen werden mehr sinnentleerte Begriffe, wie *sein*, *haben*, *machen*, *kommen* und *geben* benutzt, für welche im Hochdeutschen spezifischere Wörter verwendet werden. Schweizer Sprecher*innen zeigen Tendenzen zur Vereinfachung, indem sie diese sinnentleerten Begriffe verwenden (Siebenhaar & Vögeli, 1988). So wird beispielsweise aus dem Satz «Die Katze sitzt auf dem Stuhl» «D Chatz esch ofem Stuehl». Tendenzen zur Vielfalt sind in der Mundart im Bereich der Alltagsaktivitäten und des Ausdrucks von Emotionen gegeben, da in diesen Bereichen ein differenzierter Wortschatz zur Verfügung steht. Demgegenüber ist der schweizerdeutsche Wortschatz in wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen und juristischen Bereichen eingeschränkt. Diese Bereiche können in der Standardsprache differenzierter verwendet werden. Dies liegt so vor, da diese Begriffe ihren Ursprung aus dem Lateinischen, Griechischen oder Englischen haben und dem internationalen Wortschatz entsprechen. Dieser Fachwortschatz fehlt im Schweizerdeutsch weitgehend. Er wird jedoch mittlerweile aus den anderen Sprachen übernommen und lautsprachlich dem Dialekt angepasst. Zuletzt sind auch französische Fremdwörter im schweizerdeutschen Wortschatz zu finden (Siebenhaar & Vögeli, 1988), wie zum Beispiel «Trottoir».

Ausserdem unterscheiden sich Hochdeutsch und Schweizerdeutsch auch in ihrer Aussprache einzelner Laute. Das Schweizerdeutsch weist mehr Diphthonge auf und in den verschiedenen Schweizer Dialekten zeigen sich beispielsweise unterschiedliche Qualitäten der Vokale (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Da dies jedoch für diese Arbeit nicht weiter relevant ist, wird an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen.

2.2. Hörspiele versus andere Medien

Ein Hörspiel ist von einem Hörbuch zu unterscheiden. Beim Hörbuch handelt es sich um ein auditives Medium, bei welchem ein Buch von einem*er Erzähler*in vorgelesen wird. Das Hörspiel ist ebenfalls ein auditives Medium. Es kennzeichnet sich durch unterschiedliche Sprecherrollen, Geräusche und musikalische Untermalung (Ritterfeld, Klimmt, Vorderer & Steinhilper, 2005).

Hörspiele werden von 65 Prozent der Drei- bis Fünfjährigen mehrmals pro Woche oder sogar täglich gehört. Von den Sechs- bis Elfjährigen machen dies noch 54 Prozent (Behrens &

Rathgeber, 2012). Dies entspricht nach wie vor mehr als der Hälfte der Kinder. Wir beide konnten einen Wandel im Abspielmedium der Hörspiele beobachten. Was früher mittels Kassetten, CDs und CD-Player gehört wurde, hören viele Kinder heute via iPad und Lautsprecher.

Bücher, Hörbücher und Hörspiele gelten als sprachlastige Medien. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Sprachverarbeitung bei der Rezeption von Hörspielen die grösste Bedeutung hat und keine zusätzliche visuelle Unterstützung geboten wird (Ritterfeld & Langehorst, 2011). Die Aufmerksamkeit der Zuhörer*innen liegt auf der auditiven Modalität. Geräusche und Musik, die in Hörspielen als akustische Bilder verwendet werden, beeinflussen die Aufmerksamkeit auf den sprachlichen Input nicht. Da die Aufmerksamkeit bei der Rezeption eines Hörspiels ausschliesslich auf der auditiven Ebene liegt, muss der sprachlastige Input genauer verarbeitet werden, als dies bei bildlastigen Medien der Fall wäre. (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012).

Bilderbücher, Cartoons, Filme und Fernsehsendungen sind bildlastige Medien (Ritterfeld, Pankhe und Lüke, 2012). Sie werden von 77 Prozent der Kinder im Alter von sechs bis dreizehn Jahren täglich genutzt (Ronniger & Petermann, 2019). Diese visuellen Medien verwenden eine Bildersprache, welche es ermöglicht dem Inhalt zu folgen, ohne dem sprachlichen Input Aufmerksamkeit schenken zu müssen (Ritterfeld, Pankhe & Lüke, 2012). Sie haben im Vergleich zu den sprachlastigen Medien einen schlechteren Ruf, was deren Einfluss auf die Sprachentwicklung betrifft (Ronniger & Petermann, 2019).

2.3. Sind Hörspiele sprachfördernd?

Hörspiele lassen sich gezielt zur Sprachförderung nutzen vor allem im Vorschulalter. Dies zeigte eine Studie von Ritterfeld, Niebuhr-Siebert und Vorderer (2006). Auch wenn bei den Kindern die eigenen Lesekompetenzen noch nicht vorhanden sind, schafft das Hörspiel die Möglichkeit alleine in Geschichten einzutauchen (Ronniger & Petermann, 2019). Hörspiele ermöglichen den jungen Zuhörer*innen das selbstständige Erschliessen von konzeptionell schriftsprachlichen und bildungssprachlichen Kompetenzen (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012).

Ausserdem wird dieses Medium gerne von Kindern wiederholt gehört. Da die Rezeption der Hörspiele vor allem auf der Sprachverarbeitung beruht und es keine visuelle Ablenker beinhaltet, sind es sprachlastige Medien (Ritterfeld & Langenhorst, 2011 / Niebuhr-Siebert & Ritterfeld, 2012). Das sprachlastige Medium wird vor allem von jüngeren Kindern benutzt (mpfs, 2014). Mit zunehmendem Alter nimmt das Interesse an den Hörspielen im Alltag der Kinder ab (mpfs, 2017). Die Eingliederung von Musik und Geräuschen in Hörspielen begünstigt dabei die Fokussierung auf die auditive Informationsverarbeitung (Lüke & Ritterfeld, 2012). Ein

Vorteil des Hörspiels ist, dass professionelle Leser als Sprachvorbilder dienen können und sie verschiedene Aspekte der Stimme, wie Klangfall, Sprachmelodie, Betonung und Pausen, gezielt einsetzen (Ronniger & Petermann, 2019).

Kinder, die Mühe beim Filtern von auditiven und insbesondere sprachlichen Informationen haben, verwenden gerne bildlastige Medien (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012). Ritterfeld, Klimmt und Netta (2010) konnten dies in einer Studie aufzeigen. Sie bestätigten, dass Vorschulkinder mit einer spezifischen Sprachentwicklungsstörung im Vergleich zu ihren Peers mehr bildlastige Medien benutzen und Hörspiele bedeutend weniger (Ritterfeld, Klimmt & Netta, 2010).

Ebenso bestätigt eine weitere experimentelle Studie von Ritterfeld und Niebuhr-Siebert im Jahr 2012, dass das Sprachförderpotenzial von Hörspielen bei spezifisch sprachauffälligen Kindern gegeben ist. Im Gegensatz zu ihren Altersgenossen der Kontrollgruppe nutzten die Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen den sprachlichen Input weniger effektiv. Trotzdem ist ein Leistungszuwachs beobachtbar (Ritterfeld & Niebuhr-Siebert, 2012).

Im Jahr 2013 führte Hohenstein eine Längsschnittstudie durch, welche bestätigt, dass Grundschul Kinder Hörspiele für ihr Sprachlernen nutzen können und diese Sprachlernerfekte nachhaltig sind. Dazu wurden mono- und mehrsprachige Kinder zwischen zehn und elf Jahren untersucht. Grundlage dieser Recherche ist die Hörspielreihe «Die Wetterschachtdetektive», die zuvor von der TU Dortmund entwickelt wurde und potenziell sprachfördernd ist. Unter Berücksichtigung linguistischer Parameter und im Hinblick auf die Zielgruppe mehrsprachig aufwachsender Grundschul Kinder wurde dieses Hörspiel entwickelt. Der Test wurde so entwickelt, dass er in Gruppen durchführbar war und eine Reihe von Ankreuzaufgaben enthielt. Unter Rückgriff auf das potenziell durch das Hörspiel erworbene Sprachwissen werden einige Aufgabengruppen beantwortet. Andere Aufgabengruppen beziehen sich auf das auditive Material, welches im Hörspiel angeboten wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kinder signifikant vom Pretest zum Posttest dazugelernt haben. Mit Blick auf das Ergebnis des Follow-Up-Tests wird die Nachhaltigkeit des Lernzuwachses bekräftigt (Hohenstein, 2013). Hohenstein (2013) konnte auch ihre Hypothese, dass Grundschul Kinder das Hörspiel für das Sprachlernen nutzen können und dass die Sprachlernerfekte nachhaltig sind, verifizieren.

2.4. Sprachfördernde Merkmale

Die Wirkung von Hörspielen zeigt sich, wenn diese mit Lust gehört werden, die Aufmerksamkeit auf dem auditiven Angebot liegt und die Spracheinheiten beiläufig verarbeitet werden (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr, 2012). Die Hörer*innen verarbeiten die Informationen nebenbei und ohne dabei eine Sprachlernabsicht zu verfolgen. Das Unterhaltungs- und

Sprachförderpotenzial müssen ausgewogen sein. Ein entwicklungsnahe Input ist eine Voraussetzung für das Sprachförderpotenzial eines Hörspiels. Das Unterhaltungspotenzial zeigt sich durch die Motivation und Aufmerksamkeit der Kinder (Ritterfeld, Lüke, Hengel, Niebuhr, 2012). In den folgenden Abschnitten werden die sprachfördernden Merkmale beschrieben.

2.4.1. Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot

Die Charaktere der Geschichte sollen Identifikations- und parasoziale Beziehungsangebote enthalten. Als Identifikationsangebot löst der Charakter bei den Zuhörern*innen den Wunsch aus, genauso zu sein wie er. Hörer*innen fällen moralische Werturteile über die Charaktere und treten so in eine parasoziale Beziehung. Die Hörer*innen bekommen den Eindruck, den Charakter zu kennen und mögen oder lehnen diesen ab (Hohenstein, 2013).

2.4.2. Genderparität

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Identifikationsmöglichkeit der Geschlechterrolle. Männliche Protagonisten sind für Jungen und Mädchen attraktive Figuren. Während weibliche Protagonistinnen ausschliesslich für Mädchen attraktiv sind (Hohenstein, 2013). Somit würden männliche Protagonisten die Attraktivität des Hörspiels im Allgemeinen fördern, da es sowohl Jungen als auch Mädchen ansprechen würde.

2.4.3. Lokaler Bezug

Durch einen lokalen Bezug soll ein Hörspiel zusätzliche Attraktivität und Glaubwürdigkeit erhalten (Hohenstein, 2013). Lokaler Bezug kann geschaffen werden, indem die Umgebungssprache der Kinder gesprochen wird und Ortschaften erwähnt werden, die die Kinder kennen. Für Kinder aus der Stadt Zürich beispielsweise ermöglicht ein Hörspiel, welches in Zürichdeutsch gesprochen wird und in Zürich spielt, dass sie sich die Orte vorstellen können, diese kennen und sich so mit dem Hörspiel verbunden fühlen.

2.4.4. Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit

Gerade für mehrsprachig aufwachsende Kinder ist es wichtig, dass ihre ethnisch-kulturelle Lebenswelt berücksichtigt wird (Hohenstein, 2013). Wir sehen jedoch auch für einsprachig aufwachsende Kinder einen wichtigen Aspekt im Vorkommen von verschiedenen Ethnien und Kulturen. Denn diese Kinder werden mit grosser Wahrscheinlichkeit mit mehrsprachigen

Kindern in Kontakt treten und können so durch das Hörspiel bereits für solche Themen sensibilisiert werden.

2.4.5. Altersangepasste Narration

Die Erzählung der Geschichte sollte dem Alter der Zielgruppe entsprechen. So sollte die Komplexität der Geschichte die Zuhörer*innen weder über- noch unterfordern (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012). Die grammatischen Strukturen sollten dem Alter der Kinder angepasst eingesetzt werden. Das Erreichen dieses Kriteriums zeigt sich in unserer Analyse der linguistischen Merkmale.

2.4.6. Genre

Der Unterhaltungswert einer Geschichte hängt vom Genre ab (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012). Detektivgeschichten zählen zu den beliebtesten Genres der Hörspiele (Hohenstein, 2013). Dies lässt sich auch in den Apple Music Hörspiel-Charts beobachten. So waren am 26.10.2022 unter den Top zehn Hörspielen sechs Detektivgeschichten. Dazu zählen «Die drei Fragezeichen», «Die drei Ausrufezeichen», «Die drei Fragezeichen Kids» und «Die fünf Freunde». Die restlichen vier Hörspiele waren Hexengeschichten und Mundarthörspiele. Weitere mögliche Genres von Hörspielen sind Krimi-, Kinder-, Thriller- und Fantasy Hörspiele.

2.4.7. Linguistische Merkmale

2.4.7.1. Semantisch-lexikalische Ebene

Ein Hörspiel beinhaltet oftmals umgangssprachliche Äußerungen, aber auch Fachbegriffe (Ritterfeld, Lüke, Hengel & Niebuhr-Siebert, 2012). Damit Kinder diese Fachbegriffe verstehen können, sind Erklärungen in einfachen Worten notwendig. Ein weiterer wichtiger Aspekt der semantisch-lexikalischen Ebene sind die nominalen Zusammensetzungen und Neologismen. Die Aufmerksamkeit der Kinder wird mit diesen Wortneuschöpfungen auf die Wortbildungsregeln gelenkt. Die Kinder kommen so in Kontakt mit den Regeln der Derivation (Hohenstein, 2013).

2.4.7.2. Morphologisch-syntaktische Ebene

Die morphologisch-syntaktische Ebene beinhaltet das Merkmal *kohäsive Mittel*, die der Textstrukturierung dienen (Hohenstein, 2013). Dazu gehören beispielweise die Nebensatzleitungen, Konjunktionen, verbindende Adverbiale oder pronominale Referenzen, welche die

Wiederaufnahme eines Bezugs durch ein Pronomen beschreibt (Kannengiesser, 2018). Ein weiteres Merkmal sind komplexe Satzgefüge. Diese beinhalten Relativsätze, Konjunktionalsätze oder erweiterte Infinitive. Das letzte Merkmal sind schwer zu verstehende Funktionsverbgefüge, wie unpersönliche Passivkonstruktionen und Metaphern (Hohenstein, 2013).

2.4.7.3. Diskursive Ebene

Auf der diskursiven Ebene sollten die Hörspiele mit unterschiedlichen Textsorten angereichert sein. Beispiele hierfür wären kurze Dialoge, Erzählungen und Berichte (Hohenstein, 2013).

Ein dominantes Merkmal der Hörspiele sind kurze Dialoge. Aus einer Dialogsequenz allein lässt sich kein Zusammenhang der kurzen Sätze erschliessen, sondern nur aus dem Kontext des gesamten Dialogs. Formale Gestaltungselemente, wie Hintergrundgeräusche, dienen zusätzlich zur Information von Zeit und Raum (Hohenstein, 2013).

Eine Erzählung wird von einem*er Erzähler*in geäußert und das Geschehene wird zusammengefasst. Die Erzähler*innen orientieren sich dabei an den stilistischen Bestimmungen, wie Sachlichkeit und einem inneren logischen Aufbau. Auch mit dem Tempuswechsel, wie zum Beispiel vom Perfekt zum Präteritum, steigt die Rezeptionskomplexität. Auch Berichte, wie Radioberichte oder Nachrichtensenderberichte, können in Hörspielen verschieden dargeboten werden (Hohenstein, 2013).

3. Fragestellungen

Folgende Fragestellungen sollen mit dieser Bachelorarbeit beantwortet werden.

F1: Welche sprachfördernden Aspekte, der gewählten Altersgruppen der vier- und sechsjährigen Kinder, sind in den analysierten Hörspielen «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020) zu erkennen?

F2: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der sprachfördernden Aspekte zeigen sich in den Hörspielen «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020)?

F3: Welches Potenzial lässt sich aus den Ergebnissen für die logopädische Praxis ableiten?

Grundlage der Fragestellungen waren die Hypothesen:

H1: Die Hörspiele «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020) enthalten sprachfördernde Aspekte.

H2: Hörspiele können sinnvoll in der logopädischen Therapie eingesetzt werden.

4. Forschungsmethodik / Vorgehen

Zur Entstehung dieser empirischen Arbeit wurde eine qualitative Inhaltsanalyse mit wenigen quantitativen Aspekten zweier Hörspiele durchgeführt. Der Theorieteil fundiert auf einer ausgiebigen Literaturrecherche. Für die Literaturrecherche wurden EBSCOhost Research Databases, swisscovery Bibliotheken und E-Bookplattformen, wie Thieme, Springer und Hogrefe, aufgerufen. Für den Theorieteil werden Informationen zu den Themen Hörspiele, sprachfördernde Aspekte von Hörspielen, schweizerdeutsche Grammatik und Sprachentwicklungsstand von vier- und sechsjährigen Kindern benötigt. Nach dem Verfassen des Theorieteils und der Auswahl der Hörspiele werden die zu analysierenden sprachfördernden Kriterien definiert. Es folgt eine qualitative und teils quantitative Analyse der Hörspiele. Abschliessend werden die Ergebnisse diskutiert und untereinander verglichen. Auch ein Bezug zur Praxis soll hergestellt werden.

4.1. Gütekriterien

4.1.1. Qualitative Gütekriterien

Zu den sechs qualitativen Gütekriterien nach Mayring (2002) zählen (1) Verfahrensdokumentation, (2) argumentative Interpretationssicherung, (3) Regelgeleitetheit, (4) Nähe zum Gegenstand, (5) kommunikative Validierung und (6) Triangulierung.

(1) Das Gütekriterium der Verfahrensdokumentation beschreibt, dass das Vorgehen detailliert und nachvollziehbar dargestellt wird, damit eine intersubjektive Nachprüfbarkeit ermöglicht wird (Lamnek & Krell, 2016). In dieser Arbeit wurde dieses Kriterium mit dem Beschreiben des Vorgehens und des Auswahlprozesses der Hörspiele und sprachfördernden Merkmalen erfüllt.

(2) Bei der argumentativen Interpretationssicherung gilt es, die Interpretationen so ausführlich zu dokumentieren, dass sie intersubjektiv nachvollziehbar werden (Lamnek & Krell, 2016). Dieses Kriterium wird in dieser Arbeit bei den Argumentationen der Ergebnisse und der Diskussion berücksichtigt.

(3) Die Systematisierung ist das Kennzeichen der Regelgeleitetheit. Dabei wird ein sequenzielles und schrittweises Vorgehen verwendet (Lamnek & Krell, 2016). Bei unserem Arbeitsprozess orientierten wir uns an unserer Planung und die einzelnen Arbeitsschritte wurden klar definiert. Diese Strukturierung ermöglichte es uns, auch parallel an den beiden Hörspielen zu arbeiten.

(4) Die Nähe zum Gegenstand besagt, dass die natürliche Lebenswelt der Forschungssubjekte und ihre Interessen berücksichtigt werden müssen (Lamnek & Krell, 2016). Dieses Kriterium erfüllt diese Arbeit nicht, da nicht direkt mit Personen gearbeitet wurde. Es konnte

hingegen aufgezeigt werden, dass Hörspiele für die Kinder im Alter von vier und sechs Jahren relevant sind.

(5) Das Gütekriterium der kommunikativen Validierung beschreibt die Rücksprache der Interpretationen mit den Befragten (Lamnek & Krell, 2016). Dieses Gütekriterium ist nicht gegeben, da wir keine Befragung durchführten und keinen direkten Kontakt zu Personen hatten.

(6) Die Triangulation drückt aus, dass man sich auf unterschiedliche Daten, Methoden und Quellen stützt (Lamnek & Krell, 2016). Dieses Kriterium wird als teilweise erfüllt bewertet. Es wurde angestrebt, verschiedene Quellen hinzuzuziehen. Dies konnte jedoch nicht in allen Abschnitten der Arbeit erreicht werden.

4.1.2. Quantitative Gütekriterien

Die quantitativen Gütekriterien sind (1) Validität, (2) Reliabilität und (3) Objektivität.

(1) Unter Validität versteht man die Gültigkeit der Ergebnisse, welche sich ergibt, wenn man messen konnte, was man wollte (Burzan, 2015). Die quantitativen Aspekte sind vor allem bei der Arbeit mit der unveröffentlichten Zürcher Einschätzung kindlicher Spontansprache (ZEKIS) (Steiner & Braun, 2020) relevant. Dort konnten die geplanten Indikatoren gemessen werden.

(2) Wenn bei einer Wiederholung der Messung die gleichen Ergebnisse erzielt werden, sind diese Ergebnisse zuverlässig und man spricht von Reliabilität (Burzan, 2015). Die Reliabilität wird teilweise erfüllt. Die Verteilung der Wortarten sollte bei erneuter Zählung reproduzierbar sein. Da die Einteilung in Sätze nach Sprechpausen gemacht wurde, kann sich bei wiederholter Durchführung beispielsweise die Anzahl der Wörter pro Satz ändern.

(3) Die Objektivität beschreibt die Unabhängigkeit der subjektiven Eigenschaften des Betrachters (Burzan, 2015). Bei den quantitativen Teilen der Arbeit fließen unseres Erachtens keine subjektiven Werte und Haltungen mit ein. Betrachtet man die gesamte Arbeit, welche auf einer mixed-method Analyse basiert, zeigt sich, dass die Objektivität durch einige Interpretationen der qualitativen Ergebnisse beeinträchtigt ist.

4.2. Auswahl der Hörspiele

Die Auswahl der Hörspiele gestaltete sich als anspruchsvoll. Unter den beliebtesten Hörspielen in den Apple Music-Charts waren zu jenem Zeitpunkt lediglich Globi und Papa Moll als Mundart-Hörspiele vertreten. Pingu zeigte sich auf Spotify als sehr beliebt. So wurde «De Pingu het Geburtstag» (2014) 146'378 Mal gehört. «Globi auf der Alp» (2020) belegte am 12.10.2022 den 15. Rang in den Apple Music-Charts. Altersempfehlungen für die Hörspiele

konnten keine spezifischen gefunden werden. Weder auf den CDs noch im Internet. Da Pingu im Vergleich zu Globi und anderen Mundart Hörspielen sprachlich einfacher wirkte, entschieden wir uns, dieses für die Altersgruppe der Vierjährigen zu untersuchen. Da Globi einen wesentlich komplexeren Eindruck machte und zu den beliebtesten Hörspielen zählt, wählten wir dieses für die Sechsjährigen. Für die Altersgruppen der vier- und sechsjährigen Kinder haben wir uns entschieden, da in diesem Alter das Medium der Hörspiele sehr beliebt ist (Hohenstein, 2013).

Obwohl monolingual Schweizerdeutsch aufwachsende Kinder auch Hörspiele auf Hochdeutsch hören, analysiert diese Arbeit Mundart Hörspiele. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Schweizerdeutsch die Umgebungssprache der hier aufwachsenden Kinder ist. Die Standardsprache wird mit dem Schuleintritt zunehmend von Bedeutung werden. Dies geht auch mit dem Erwerb der konzeptionellen Schriftlichkeit einher. In dem Alter von vier bis sechs Jahren ist dies jedoch noch nicht so relevant.

4.2.1. «De Pingu het Geburtstag» (2014)

Pingu hat heute Geburtstag. Während Pingu in der Schule ist, bereiten die Mutter, der Vater und der Grossvater seinen Geburtstag vor. Als Pingu nach Hause kommt, erfreut er sich über die Dekoration. Wenige Minuten später tauchen auch schon seine Freunde Pingo, Pingi und Robby auf. Zusammen öffnen sie die Geschenke und danach spielen sie draussen miteinander. Zwischendrin spielt der Opa mit seiner Handorgel ein Lied vor. Die Mutter bereitet den Geburtstagkuchen vor und zusammen feiern alle Pingus Geburtstag. Alle wissen, dass dieser Tag nicht so schnell vergessen wird.

4.2.2. «Globi auf der Alp» (2020)

Globi erlebt in diesem Abenteuer das Leben auf der Alp. Er entdeckt bei seinem Ausflug in Adelboden zufälligerweise ein Ausschreiben eines Sennes, der dringend eine Hilfskraft sucht. Globi meldet sich bei diesem und unterstützt ihn bei allen Arbeiten, die auf einer Alp anfallen. Als der Senn unglücklich verunfallt, übernimmt Globi kurzerhand die ganze Arbeit auf der Alp. Er füttert die Kühe, hält die Alphütte in Ordnung, lernt Käse zu machen, Fahnen zu schwingen und zu jodeln. Er begegnet im Laufe der Geschichte Zwergen, vielen Kühen und anderen Bauern.

4.3. Auswahl der sprachfördernden Kriterien

Für die Auswahl der sprachfördernden Kriterien orientiert sich diese Arbeit am Sprachentwicklungsstand der vier- und sechsjährigen Kinder und den sprachfördernden Kriterien für ein Hörspiel nach Hohenstein (2013).

Die sprachfördernden Kriterien nach Hohenstein (2013) sind:

- Unterhaltungspotenzial
- Identifikations- und Parasoziales Beziehungsangebot
- Genderparität
- Lokaler Bezug
- Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit
- Genre

Sie werden analysiert, da sie konkret für die Entwicklung eines sprachfördernden Hörspiels eingesetzt wurden und explizit als sprachfördernd definiert werden. Ein weiterer Aspekt wäre die altersangepasste Narration, diese wird ausgelassen, da sie sich durch die Analyse der linguistischen Merkmale ergibt.

Die von Hohenstein (2013) ebenfalls erwähnten semantisch-lexikalischen, morphologisch-syntaktischen und diskursiven Merkmale müssen für diese Arbeit dem Alter der Kinder entsprechend angepasst werden.

Auf der semantisch-lexikalischen Ebene werden die Kriterien Wortklassenverteilung, Verhältnis der Inhalts- und Funktionswörter, Fachbegriffe, Neologismen, Derivationen und Kompositionen analysiert, damit erkennbar wird, ob die Sprache des Hörspiels dem Alter der Zuhörer*innen entspricht und sich die Sprache der Hörspiele unterscheidet.

Auf der morphologisch-syntaktischen Ebene werden die Merkmale Subjekt-Verb-Kongruenz, Genus, Kasus, Modus, Numerus, Tempus, Person und Passivsätze analysiert. Diese sollen die grammatikalischen Strukturen darlegen, welche für die beiden Altersgruppen von Bedeutung sind.

Die Merkmale der diskursiven Ebene sind Erzähler, Dialoge und Berichte (Hohenstein, 2013).

Da die Pragmatik einen wesentlichen Teil der Sprache und Kommunikation darstellt, wird diese Ebene ebenfalls untersucht. Merkmale dieser Ebene sind Turn-Taking, Frage- und Antwortverhalten, Themen einführen, Reaktion auf Missverständnisse, Monologe, Betonung und Melodie der Sprache, Gestik und Mimik.

4.4. Vorgehen bei der Analyse

Um die Hörspiele zu analysieren haben wir Teiltranskripte erstellt. Wir haben uns dafür entschieden, dass wir bei beiden Hörspielen ab der Mitte jeweils zirka sechs Minuten transkribieren. Für den Start des Transkripts in der Mitte des Hörspiels spricht, dass die Geschichten der Hörspiele zu diesem Zeitpunkt bereits in vollem Gange sind. «Globi auf der Alp» (2020) wurde ab dem Zeitpunkt 27:34 bis 32:19 transkribiert. «De Pingu het Geburtstag» (2014) wurde ab der Minute 8:30 bis zur Minute 14:11 transkribiert. Am Anfang des Transkripts steht eine Legende mit den Abkürzungen für die einzelnen Charaktere. So kann man die verschiedenen Sprecher im Überblick behalten. Das Transkript, mit welchem wir arbeiten, ist bereinigt. Alle Satzzeichen, ausser die Punkte und Fragezeichen, werden im Transkript weggelassen. Sprechpausen werden nicht gekennzeichnet und Interjektionen und Floskeln werden nicht transkribiert. Hintergrundgeräusche sowie non- und paralinguistische Signale werden ebenfalls ausgelassen, da diese über die ganzen Hörspiele betrachtet werden. Das Transkript dient in erster Linie zur Beurteilung der linguistischen Merkmale.

Die sprachfördernden Kriterien nach Hohenstein (2013) Unterhaltungspotenzial, Genderparität, Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot, lokaler Bezug, ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit und Genre werden analysiert, qualitativ beschrieben und mit Beispielen belegt. Ein erstes Kriterium ist das Unterhaltungspotenzial. Hier werden die Musik, die Hintergrundgeräusche, verschiedene Sprecher, die Länge des Hörspiels und die Beliebtheit bei den Kindern beschrieben. Beim Aspekt des Identifikations- und parasozialen Beziehungsangebots werden die Charakterzüge des Protagonisten dargestellt und die Möglichkeit zur Identifikation und der parasozialen Beziehung eingeschätzt. Das Geschlecht des Protagonisten und die Geschlechterverteilung aller Rollen sind die zu untersuchenden Aspekte der Genderparität. Für den lokalen Bezug betrachten wir die Aspekte Sprache und Spielort des Hörspiels. Verschiedene Ethnien und Kulturen sowie kulturelle Besonderheiten werden beim Kriterium ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit dargestellt. Als nächster Punkt wird das Genre definiert.

Für die semantische und morphologisch-syntaktische Analyse orientieren wir uns an den Unterpunkten «III.5 Verhältnis Funktions- und Inhaltswörter Auszählung des gesamten bereinigten Transkriptes», «III.6 Verhältnis der Wortklassen», «III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber)» und «III.11 Qualitative Aussage zur Verwendung von Morphemen als Ausdruck von Wortbeziehung im Satz» im ZEKIS (Steiner & Braun, 2020). Den Unterpunkt «III.9 Äusserungslänge» im ZEKIS (Steiner & Braun, 2020) wurde mit der durchschnittlichen Satzlänge ersetzt, weil die Turns im Globi Hörspiel schlecht zu erkennen waren, da dieser über längere Zeit alleiniger Sprecher ist. Die Sätze wurden anhand der Sprechpausen und nach Sprachgefühl definiert. Die durchschnittliche Satzlänge wird berechnet, indem man die Anzahl

der Wörter durch die Anzahl der Sätze im Transkript teilt. Für die Neologismen, Derivationen, Kompositionen, komplexen Wörter und Passivsätze wurde eine eigene Tabelle erstellt, da diese wichtige Aspekte in der Sprachentwicklung der Vier- und Sechsjährigen darstellen (Kannengiesser, 2017) und im ZEKIS (Steiner & Braun, 2020) fehlen. Diese Punkte werden qualitativ dargestellt. Zusätzlich werden die Wortartenverteilung, die Satzlänge, die Subjekt-Verbkongruenz nach Griesshaber (2012) und die Kasusformen quantitativ betrachtet, um einen konkreteren Vergleich zu ermöglichen.

Für die Analyse der diskursiven Ebene orientiert sich diese Arbeit an den von Hohenstein (2013) definierten Merkmalen Erzähler, Dialoge und Berichte. Diese werden qualitativ beschrieben.

Die Unterpunkte «III.12 Beschreibung zur Kommunikationsorganisation / -kooperation» und «III.13 Beschreibung zur Kommunikationsintention» aus dem ZEKIS (Steiner & Braun, 2020) sind die Grundlage für die Untersuchung der pragmatischen Ebene. Eine qualitative Beschreibung stellt die Ergebnisse dar.

Abschliessend werden die Ergebnisse der lexikalisch-semantischen, morphologisch-syntaktischen und pragmatischen Ebenen mit der Theorie der Sprachentwicklung abgeglichen. Die einzelnen Kriterien und Ebenen beider Hörspiele werde miteinander verglichen, die Fragestellungen beantwortet und die Hypothesen belegt oder widerlegt.

Für die Analyse der lexikalisch-semantischen und morphologisch-syntaktischen Ebenen bezieht sich diese Arbeit lediglich auf die Teiltranskripte der Hörspiele, da im Rahmen dieser Arbeit der Umfang der vollständigen Transkripte zu gross wäre. Die übrigen Merkmale und Ebenen werden über das gesamte Hörspiel betrachtet, da im Teiltranskript zu wenige Informationen dazu enthalten sind.

5. Ergebnisse

5.1. «De Pingu het Geburtstag» (2014)

5.1.1. Unterhaltungspotenzial

Auf Spotify ist das Hörspiel «De Pingu het Geburtstag» (2014) die meistgehörte Folge der Pingu Hörspielreihe. Sie wurde im Oktober 2022 von 146'378 Hörer*innen gehört. Damit das Hörspiel attraktiv für Kindern ist, werden am Anfang und am Ende ein bekanntes Pingu-Lied eingeführt, welches bei jedem Pingu Hörspiel vorkommt. Hintergrundgeräusche sind gegeben, wie das Spielen der Handorgel von Pingus Opa, das Läuten der Türklingel oder das Klatschen der Hände. Auch durch Sprecherwechsel der vielen Charaktere wirkt das Hörspiel lebendig. Jedoch wird hauptsächlich bei den Dialogen auf Hintergrundgeräusche verzichtet, sodass für die jungen Hörer*innen keine weiteren Ablenkungen vorhanden sind. Die Länge des Hörspiels beträgt 19 Minuten und 58 Sekunden. Somit erfordert dieses Hörspiel eine eher kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Dies kommt den jungen Hörer*innen entgegen.

5.1.2. Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot

Der Hauptcharakter ist der verspielte und freche Pingu. Er ist ein sprechender Pinguin mit einem roten Schnabel, der Schweizerdeutsch spricht, jedoch auch zwischendurch Laute, wie «quenk quenk», von sich gibt. Dies kann die Möglichkeit zur Identifikation für die Zuhörer*innen einschränken. Jedoch zeigt Pingu in seinen Handlungen und in seinem Verhalten menschliche Züge. Dies ermöglicht, dass man sich trotzdem mit ihm und seinen Emotionen identifizieren und darüber urteilen kann. Er feiert seinen Geburtstag mit seinen Freunden, freut sich über die Baseballmütze von Robby, trinkt aus einem Röhrchen oder sie spielen gemeinsam «Blinde Kuh». Damit ist das parasoziale Beziehungsangebot gegeben. Sein Alter ist unbekannt. Man kann jedoch erraten, dass er ein Kind ist, da die Eltern sich noch um ihn Sorgen und er eine kindliche Sprecherstimme hat.

5.1.3. Genderparität

Im Hörspiel kommen sieben Charaktere vor. Davon sind vier männliche Protagonisten. Diese sind der Hauptcharakter Pingu, der Vater, Robby und Pingo. Die weiteren drei Charaktere, Pinga, Pingi und die Mutter, sind weiblich. Somit ist die Geschlechterverteilung in diesem Hörspiel ungefähr ausgeglichen. Dadurch ist die Attraktivität des Hörspiels gegeben, da für weibliche und männliche Hörer*innen die vorkommenden Figuren interessant sind.

5.1.4. Genre

Das Hörspiel «De Pingu het Geburtstag» (2014) ist ein Schweizer Mundart Hörspiel für Kinder.

5.1.5. Lokaler Bezug

Der lokale Bezug im Pingu Hörspiel ist minimal vorhanden. Im Hörspiel wird im Pingu-Lied der Handlungsort beschrieben. Es wird erwähnt, dass die Geschichte im Südpol spielt, wo es Schnee und Eis hat. Der Erzähler schildert im Hörspiel zum Teil, dass die Kinder hinter dem Iglu spielen oder dass das Geburtstagsfest vor dem Iglu stattfindet. Je nach Vorstellungskraft können sich die Kinder die Ortschaft bildlich vorstellen. Ein lokaler Bezug wird lediglich durch das Schweizerdeutsch ermöglicht, welches der Umgebungssprache der Zielgruppe entspricht. Auch wenn der lokale Bezug nur minimal gegeben ist, kann man sich eine neue besondere Ortschaft vorstellen, was ein Wissensgewinn für die Kinder darstellt.

5.1.6. Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit

Da dieses Hörspiel in der Antarktis spielt und die Figuren Pinguine und Robben sind, ist es schwer eine ethnische oder kulturelle Identifikation herzustellen. Trotz Tiercharakteren sprechen sie die Sprache der Hörer*innen. Ausserdem spielt der Grossvater von Pingu immer wieder mit der Handorgel ein Ständchen vor. Die Handorgel ist ein berühmtes Musikinstrument in der Schweiz. Jedoch ist es fraglich, ob die kleinen Kinder eine Handorgel kennen. Auch in anderen Kulturen werden die Geburtstage gefeiert. Das Geburtstagsfest von Pingu ermöglicht somit Kindern von unterschiedlichen Kulturen sich damit zu identifizieren.

5.1.7. Semantisch-lexikalische Ebene

Im transkribierten Teil des Hörspiels findet man insgesamt 637 Wörter. Davon sind 287 Inhaltswörter und 350 Funktionswörter. Somit sind die Funktionswörter in der Mehrheit, mit 201 Partikeln und 149 Pronomen. Diese Wörter haben die vierjährigen Kinder bereits erworben und wenden sie an (Kannengiesser, 2018). Bei den Inhaltswörter hat es mit 129 am meisten Verben. Danach kommen 98 Nomen und 60 Adjektive. Beim Lexikonerwerb der Kinder ab vier Jahren ist die höhere Verwendung von Verben als Nomen gewährleistet (Kannengiesser, 2018). Fachbegriffe hat es im Hörspiel keine, jedoch schmücken umgangssprachliche Wörter, wie «schnuerstracks», die Dialoge. Ein französisches Wort, wie «lampion», ist im Transkript zu finden. Im Schweizerdeutschen sind solche Wörter üblich (Siebenhaar & Voegeli, 1988). Meistens werden Unterbegriffe, wie «röhrli», «schirm» oder «baseballchappe», verwendet. Ab vier Jahren steigt die Verwendung von Neologismen (Kannengiesser, 2018, S.249). Im

Transkript sind jedoch keine vorhanden. Dagegen treten Derivationen, wie «irrsinnig», «würstli», «geknabber» oder «herzlich», auf. So kommen die Kinder in Berührung mit den Regeln der Derivation (Hohenstein, 2013). Auch die Kompositionen, wie «blättereigstängeli» oder «geburtstagschind», ermöglichen den jungen Hörer*innen, dass die Aufmerksamkeit auf die Wortbildungsregeln gelenkt wird (Hohenstein, 2013). Mit vier Jahren sind Derivationen und Kompositionen schon feste Bestandteile des Lexikons (Kannengiesser, 2018).

5.1.8. Morphologisch-syntaktische Ebene

Die Einschätzung der Subjekt-Verb-Kongruenz im Stufenmodell von Griesshaber (2012) zeigt, dass der transkribierte Teil vom Hörspiel alle fünf Stufen durchläuft. Dabei dominiert die Stufe 1 mit 47 finiten Verben in einfachen Äusserungen. Die Stufe 3 «Subjekt nach finitem Verb» kommt am zweitmeisten vor mit einer Häufigkeit von 37. Beispiele dazu sind: «Mir schmöckt halt alles glich guet» (Turn Nr. 31) oder «sie chunnt dir würcly guet pingu» (Turn Nr. 10). Auch Trennungen von finiten und infiniten Verben, wie «ihr chennt alleige wittermache» (Turn Nr. 21) oder «de pingu hät grad no glück ka.» (Turn Nr. 53), treten 27-mal auf. Bruchstückhafte Äusserungen, wie «baseballchape deno grünen und gelb» (Turn Nr. 2) oder «ganz sicher nöd» (Turn Nr. 47), kommen zehnmal vor. Zuletzt sind im Transkript acht Nebensätze mit finitem Verb in Endstellung vertreten, die Konditionalsätze, Kausalsätze oder Temporalsätze sind. Auch Vierjährige haben diese Arten der Nebensätze bereits erworben (Kruse, 2001). Ein Beispiel für ein Kausalsatz ist: «warum hesch du nur gwüsst, dass ich mir scho so lang sone chappe wünsche.» (Turn Nr. 8). Passivsätze werden im transkribierten Teil vom Sprecher nur einmal geäußert, wie in «jedes mal wenn de täller gleert wird, ...» (Turn Nr. 28). Jedoch sind bei den vierjährigen Kindern die Passivsätze noch nicht relevant (Kannengiesser, 2018). Die durchschnittliche Satzlänge beträgt 6,64 Wörter pro Satz. Die Verbkonjugationen im Präsens und Perfekt sind korrekt flektiert, wie es bei Vierjährigen erwartet wird (Kannengiesser, 2018). Weitere Zeitformen werden nicht erwähnt. Weitere Modi, wie Indikativ und Imperativ, sind vorhanden, jedoch kein Konjunktiv. Beim Kasus kommen lediglich drei Fälle vor, der Nominativ, der Akkusativ und der Dativ. Diese äussern die vierjährigen Kinder ebenfalls bereits, wobei der Dativ durch den Akkusativ ersetzt wird und es zu einer Übergeneralisierung des Akkusativs kommt (Kruse, 2001). Der Genitiv tritt nicht auf. Dies entspricht jedoch dem schweizerdeutschen Sprachgebrauch. Es konnten auch keine Präpositionalfügungen oder possessive Dative gefunden werden, welche dem Genitiv entsprechen (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Der Nominativ dominiert mit einer Häufigkeit von 63. Der Dativ tritt 36-mal und der Akkusativ 34-mal auf. Alle Genera, Einzahl- und Mehrzahlformen sind vorhanden. Somit sind alle Punkte der Phase fünf von Clahsen (1986) gegeben.

5.1.9. Diskursive Ebene

Im Hörspiel «De Pingu het Geburtstag» (2014) taucht ein Erzähler auf, der über die Geschehnisse berichtet. Er benutzt dabei die Zeitformen Präsens und Perfekt. Dies entspricht dem Tempusgebrauch im Schweizerdeutschen, da Plusquamperfekt oder Präteritum nicht vorkommen (Siebenhaar & Voegeli, 1988). Weiter wird das Hörspiel durch Dialoge zwischen den sieben Charakteren geschmückt. Berichte sind keine vorhanden.

5.1.10. Pragmatische Ebene

Im transkribierten Hörspielteil ist das Turn-Taking zu erkennen. Im Gespräch sind alle Charaktere beteiligt. Ein natürlicher Gesprächsrhythmus ist gegeben. Das Tempo aller Sprecher*innen ist angenehm und angemessen. Erwähnenswert ist das Antwortverhalten der Robbe, Robby, denn er ersetzt das Wort «danke» mit «hehehe». Jedoch verwendet Robby auch nach Satzäusserungen das «hehehe», ohne jegliche sprachliche Bedeutung. Auch Pingu macht nach Sätzen Geräusche, die wie «quenk quenk» klingen und die ebenfalls keinen sprachlichen Inhalt haben. Die Gesprächsthemen werden eingeführt und es wird über mehrere Dialogzüge hinweg darüber gesprochen, wie dies bei vierjährigen Kindern erwartet wird (Kannengiesser, 2018). Der Erzähler der Geschichte addiert zu den Dialogen noch eine Beschreibung der Handlung, die Vierjährige ebenfalls schon erzählen können (Kannengiesser, 2018). Die Missverständnisse werden fortlaufend geklärt. Ein Beispiel hierfür ist, als Pingu fragt: «...hesch du so en riesige buch becho vom ässä pingi?» und die Mutter dies verneint.

5.2. «Globi auf der Alp» (2020)

5.2.1. Unterhaltungspotenzial

Das Unterhaltungspotenzial in diesem Hörspielabenteuer ist durch die verschiedenen Sprecher, die untermalende Musik und die passenden Geräusche gegeben. So singt Globi an der «Älplerchilbi» mit dem Jodelchor ein passendes Lied. Das Muhen der Kühe, das Läuten der Kuhglocken und die Geräusche des Gewitters ermöglichen es, sich die Szenerie über den auditiven Input vorzustellen. Auch die Geschichte an sich hat viele spannende Wendungen, wie beispielsweise die Helikopterrettung oder das Gewitter. Das dieses Hörspiel bei den Kindern sehr beliebt ist, wird dadurch belegt, dass «Globi auf der Alp» (2020) am 12.10.2022 auf Platz 15. der Schweizer Apple Music-Charts war. Mit einer Dauer von 54 Minuten ist das Hörspiel ein eher längeres. Dies erfordert eine bereits länger anhaltende Aufmerksamkeitsdauer, was dafürspricht, dass das Hörspiel für ältere Zuhörer*innen geeignet ist.

5.2.2. Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot

Globi wird als blauer Vogel mit einem gelben Schnabel dargestellt. Dies könnte die Identifikationsmöglichkeit beeinträchtigen. Im Hörspiel jedoch bekommt man den Eindruck, dass er ein Junge sei. Da man nur seine Stimme hört und nie über sein Aussehen gesprochen wird. Auch das parasoziale Beziehungsangebot ist gegeben. Globi ist sehr hilfsbereit, macht lustige Sprüche und manchmal auch etwas Blödsinn. Dies führt dazu, dass die meisten Kinder ihn wahrscheinlich mögen. Über das Alter von Globi erfährt man in diesem Hörspiel wenig. Dass er noch minderjährig ist, weiss man jedoch, weil er von den Sennen keinen Alkohol erhält. Das ungenaue Wissen über sein Alter ermöglicht es Kindern verschiedenen Alters sich mit ihm zu identifizieren. Fraglich ist jedoch, wie viele der Kinder sich vorstellen können, bereits allein zu verreisen und selbstständig die Arbeit auf einer Alp zu verrichten.

5.2.3. Genderparität

Mit Globi als männlichen Hauptcharakter im Hörspiel «Globi auf der Alp» (2020), ist es sicherlich für Mädchen und Jungen attraktiv. Aufgefallen ist, dass in diesem Hörspiel kaum Frauen vorkommen. Neben Frau Walter, der Ticketverkäuferin am Anfang des Hörspiels, kommt lediglich noch das Vogellisi vor und im Jodelchor ist ebenfalls noch eine weibliche Stimme zu hören. Ansonsten wird das Hörspiel von unterschiedlichen männlichen Sprecherrollen dominiert.

5.2.4. Lokaler Bezug

Ein lokaler Bezug zur Schweiz wird hergestellt, indem Globi in den Schweizer Alpen unterwegs ist und verschiedene Ortschaften, wie beispielsweise Fruttigen oder Adelboden, erwähnt. Die Gondel, die Globi am Ende des Hörspiels geschenkt wird, fährt auch in Wirklichkeit auf die Engstligenalp. Somit könnten sich die Kinder auf die Spuren von Globis Abenteuer machen und mit der echten Globi-Gondel fahren. Ein weiterer lokaler Bezug wird durch den Auftritt des Vogellisis geschaffen. Das Vogellisi ist in Adelboden sehr präsent vertreten. Sei es durch verschiedene Statuen, den Vogellisi Erlebnisweg, Lieder oder die Bücher, die es in den Läden zu kaufen gibt. Vogellisi ist eine Figur einer Geschichte, die in Adelboden spielt. Vielleicht fällt es einigen Kindern jedoch schwer sich die gebirgige Landschaft richtig vorzustellen. Ein Kind, welches in der Stadt aufwächst und die ländliche Landschaft nicht kennt, hat weniger lokalen Bezug zu diesem Hörspiel. Ein weiterer Aspekt, der den lokalen Bezug ermöglicht, ist, dass das Hörspiel in Mundart gesprochen wird und auch verschiedene Dialekte vorkommen. So spricht der Rettungssanitäter Hansruedi Walliserdeutsch und der Zweite, Jean-Jaques, mit

einem französischen Akzent. Auch Berndeutsch wird von einigen Charakteren gesprochen, was wiederum den Bezug zum Berner Oberland ermöglicht.

5.2.5. Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit

Andere Ethnien werden in diesem Hörspiel nicht erwähnt. Auch die kulturelle Identifikationsmöglichkeit ist zu hinterfragen. Denn es stellt sich die Frage, wie viele der Kinder sich mit Fahenschwingen, Sennen und dem Äplerleben identifizieren können. Für Kinder, die jedoch noch mit solchen Traditionen aufwachsen, besteht eine kulturelle Identifikationsmöglichkeit.

5.2.6. Genre

«Globi auf der Alp» (2020) ist keine Detektivgeschichte. Es handelt sich bei diesem Hörspiel um eine Abenteuer Geschichte. Auch wenn das Hörspiel nicht dem beliebtesten Genre entspricht, zeigt die Platzierung in den Apple Music Charts, dass das Hörspiel in der Schweiz oft gehört wird.

5.2.7. Semantisch-lexikalische Ebene

Auf der semantisch-lexikalischen Ebene ist zu erkennen, dass mit einem Verhältnis von 344 zu 273, mehr Funktionswörter als Inhaltswörter verwendet werden. Somit kommen im transkribierten Teil mehr Pronomen und Partikel als Adjektive, Verben und Nomen vor. Die Wortklassenverteilung zeigt 113 Nomen, 117 Verben, 43 Adjektiven, 142 Pronomen und 202 Partikel. Auffällig ist die niedrige Anzahl der Adjektive. Dennoch schafft es das Hörspiel, dass man sich die Szenen bildlich vorstellen kann. Dies wird durch die vielen Hintergrundgeräusche ermöglicht. Einige Nomen sind sehr spezifische Wörter. Hier stellt sich die Frage, inwiefern Kinder, die nicht direkten Kontakt zu diesen haben, diese verstehen. So sind «sänne», «sännechutteli» und «chacheli» Wörter, die nicht jedem Kind bekannt sind. Diese Wörter werden im Hörspiel auch nicht weiter erklärt. Zusätzlich werden auch einige dialektbedingte Äusserungen gemacht, die von uns nicht verstanden wurden. So macht der Rettungssanitäter Hansruedi Aussagen, die nach «liberemänt» und «gfisefer» tönen und Frau Walter äussert «meh gotts türi». Vermutet wird, dass dies spezifische dialektale Ausdrücke sind und deshalb von einer Mehrheit der Kinder nicht verstanden werden. Kompositionen, wie «haarscharf», «alphöttli» und «hosesack», kommen öfters vor. Derivationen, wie «stemmig», «vorbereitige» und «lämpli», treten ebenfalls auf. Neologismen hingegen konnten keine gefunden werden. Dies spricht für das Alter der Sechsjährigen, da in diesem Alter die Wortneuschöpfungen abnehmen (Kannengiesser, 2018). Globi benutzt jedoch oft Ausdrücke, wie «lago mio», «du verbrännti zeine» und

«du heilige bimbam», welche nicht wortwörtlich verstanden werden dürfen. Dies erfordert somit von den Zuhörer*innen das Verständnis für übertragene und metaphorische Bedeutungen, welches die Kinder im Alter von sechs Jahren erwerben (Kauschke, 2000).

5.2.8. Morphologisch-syntaktische Ebene

Die Subjekt-Verb-Kongruenz-Einschätzung nach dem Stufenmodell von Griesshaber (2012) zeigt, dass Sätze in den Stufen 0 bis 4 vorkommen. Am häufigsten treten einfache Äusserungen mit finitem Verb und Äusserungen mit Trennung von finitem und infinitem Verb auf. Dies entspricht den Stufen 1 und 2 nach Griesshaber (2012). Die Stufe 0 kommt neunmal, die Stufe 1 29-mal, die Stufe 2 30-mal und die Stufe 3 18-mal vor. Nebensätze, welche der Stufe 4 entsprechen, kommen im Transkript lediglich vier vor. Ein Beispiel hierfür ist der Satz «also wenn weder öper öperem mal dommi chueh seit de chonnt ers de met mer z tue öber» (Turn Nr.18). Die fünfte Phase nach Clahsen (1986) wird im Transkript erreicht. Mit einer durchschnittlichen Satzlänge von 8,45 Wörter pro Satz, kommen in diesem Hörspiel eher längere Äusserungen vor. Flexionen nach Kasus, Genus, Numerus, Tempus, Person und Modus werden korrekt angewendet. Beim Kasus kommen, mit einer Anzahl vom 64, deutlich am meisten Nominativ vor. Dativflexionen, wie dies beispielsweise bei der Aussage «das esch es rese feschte för aui *usem tau* u gest vo öberau här» (Turn Nr.12) auftritt, kommen im Transkript 26-mal vor. In der Äusserung «i dem näbel chönnts ja öber *en felswand* abestürzte» (Turn Nr. 4) ist eine Akkusativflexion zu erkennen. Von diesen gibt es insgesamt 34. Genusflexionen konnten lediglich eine gefunden werden. Jedoch handelt es sich hierbei um einen possessiven Dativ. Dieser wird im Schweizerdeutsch jedoch anstelle des Genitivs verwendet (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Diese Äusserung befindet sich im Satz «das dert esch der sepp de dirigant *vom joduchörl*» (Turn Nr. 15). Übersetzt man diesen Satz, so würde er «Das dort ist der Sepp, der Dirigent *des* Jodelchors» lauten. Dass alle Kasusformen vorkommen, spricht für sechsjährige Kinder, denn diese sollten ihr Kasussystem vervollständigt haben (Kannengiesser, 2018). Auf der Ebene der Zeitformen und ihren Flexionen fehlen Präteritum, Plusquamperfekt, Futur I und Futur II. Das ganze Transkript beinhaltet lediglich Präsens- und Perfektformen. Im Alter von sechs Jahren könnten die Kinder alle Zeitformen verstehen (Kannengiesser, 2018). Die Zeiten Präteritum und Plusquamperfekt kommen so jedoch in der schweizerdeutschen Grammatik gar nicht vor (Siebenhaar & Vögeli, 1988). Das doppelte Perfekt, mit welchem das Plusquamperfekt in der Mundart ersetzt wird (Siebenhaar & Vögeli, 1988) konnte im Transkript nicht gefunden werden. Imperative, wie «schnäll chömed in stall met eu» (Turn Nr.2), sind ebenfalls vorzufinden. Es sind auch vereinzelte Konjunktive anzutreffen. «jö flörl

gott sei dank» (Turn Nr.4) ist ein Beispiel hierfür. Passivsätze, welche im Alter von sechs Jahren

bereits verstanden werden (Andersen, 2005), kommen im transkribierten Teil wenige vor. «bänk und tesch send ufgstellt worde» (Turn Nr. 9) stellt einer dieser Sätze dar.

5.2.9. Diskursive Ebene

Das Hörspiel «Globi auf der Alp» (2020) wird durch Dialoge, Erzählungen und wenige Berichte angereichert. Spannend ist, dass Globi selbst die Rolle des Erzählers übernimmt und es nicht eine zusätzliche Erzählerstimme gibt. So wechselt Globi oft von seiner Rolle als Erzähler in seine Rolle im Dialog. Dieser Wechsel machte es schwierig, im Transkript die einzelnen Turns zu erkennen, da Globi oft über längere Zeit am Stück allein spricht und Monologe führt. Im Bus am Anfang seiner Reise ist eine Busdurchsage zu hören. Das Stelleninserat des Sennes wird von Globi vorgelesen. Eine Orientierung in Raum und Zeit wird durch die Hintergrundgeräusche ermöglicht (Hohenstein, 2013). So hört man beispielsweise am Morgen auf der Alp einen Hahn krähen. Auch die Geräusche der «Älplerchilbi» ermöglichen es den Zuhörer*innen, sich den Handlungsort bildlich vorzustellen und sich daran zu orientieren.

5.2.10. Pragmatische Ebene

Zur Kommunikationsorganisation lässt sich sagen, dass das Turn-Taking in «Globi auf der Alp» (2020) in den Dialogen strukturiert und rhythmisiert zu erkennen ist. Globi lässt sein Gegenüber jeweils aussprechen und unterbricht sie nicht. Oftmals spricht Globi über längere Zeit allein, dies nicht zuletzt, weil er auch die Rolle des Erzählers übernimmt oder im transkribierten Teil oft mit den Kühen allein unterwegs ist.

Die Kommunikationsintention von Globi zeigt sich, indem er offen auf andere zu geht und Gespräche initiiert. Er stellt bei Unklarheiten laufend Fragen, um diese zu klären. So fragt er Sepp beispielsweise «was d händ i hosesack?» (Turn Nr. 21), als diesen ihn dazu auffordert die Hände zum Jodeln in die Hosentaschen zu stecken. In seiner Rolle als Erzähler führt er oft Monologe und informiert die Zuhörer*innen fortlaufend über das Geschehen. Die Äusserung «du arms chälbli muesch e kei angst ha» (Turn Nr. 4) zeigt, dass Globi die Theory of Mind erworben hat, denn er kann sich in die Lage des Kalbes versetzen und zeigt Empathie. Dies entspricht dem Entwicklungsstand der sechsjährigen Kinder (Kannengiesser, 2018). Im Alter von sechs Jahren können Kinder Gesichter unterscheiden und diese erkennen (Achhammer et al., 2016). In «Globi auf der Alp» (2020) zeigt sich dies, indem Globi beispielsweise die Frau Walter, die er am Anfang der Geschichte kennenlernt, auch am Ende seines Aufenthaltes noch erkennt. Globi verwendet eine angemessene Sprachmelodie und Betonung. Durch seine ausdrucksstarke Stimme gelingt es ihm Gefühle, wie Angst, Freude oder Erstaunen, ganz ohne den Einsatz von Mimik und Gestik zu vermitteln.

5.3. Tabellarische Übersicht der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Analyse werden in der Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Übersicht der Ergebnisse der Hörspielanalyse «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020)

Überblick der Hörspielanalysen		
	«De Pingu het Geburtstag» (2014)	«Globi auf der Alp» (2020)
Unterhaltungspotenzial	Erfüllt	Erfüllt
Identifikations- und parasoziales Beziehungsangebot	Teilweise erfüllt	Grösstenteils erfüllt
Genderparität	Erfüllt Ca. gleichmässige Verteilung	Erfüllt Nur 2 Frauen
Lokaler Bezug	Teilweise erfüllt	Erfüllt
Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeit	Teilweise erfüllt	Teilweise erfüllt
Genre	Mundart Hörspiel für Kinder	Abenteuergeschichte
Semantisch lexikalische Ebene		
Inhaltswörter	287	273
Funktionswörter	350	344
Nomen	98	113
Verben	129	117
Adjektive	60	43
Pronomen	149	142
Partikel	201	202
Fremdwörter / komplexe Wörter	Ein französisches Wort	Einige komplexe Wörter
Derivationen	vorhanden	Vorhanden
Kompositionen	vorhanden	Vorhanden
Neologismen	Nicht vorhanden	Nicht vorhanden
Morphologisch-syntaktische Ebene		
SV-Kongruenz Einschätzung (Griesshaber, 2012)		
Stufe 0	10	9
Stufe 1	42	29
Stufe 2	27	30
Stufe 3	37	18
Stufe 4	8	4
Durchschnittliche Satzlänge	6,64	8,45
Nominativ	63	64
Akkusativ	34	34
Dativ	36	26
Genitiv	0	1 (possessiver Dativ)
Genus	Alle vorhanden	Alle vorhanden
Numerus	Alle vorhanden	Alle vorhanden
Person	Alle vorhanden	Alle vorhanden
Zeitformen	Präsens und Perfekt	Präsens und Perfekt
Indikativ	Vorhanden	Vorhanden
Imperativ	Vorhanden	Vorhanden

Konjunktiv	Nicht vorhanden	Vorhanden
Passivsätze	Vorhanden	Vorhanden
Diskursive Ebene		
Diskursive Merkmale	Erfüllt	Erfüllt
Pragmatische Ebene		
Pragmatische Merkmale	Erfüllt	Erfüllt

6. Diskussion

Im folgenden Abschnitt beantworten wir unsere Fragestellungen und nehmen Stellung zu den Hypothesen.

F1: Welche sprachfördernden Aspekte, der gewählten Altersgruppen der vier- und sechsjährigen Kinder, sind in den analysierten Hörspielen «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020) zu erkennen?

In beiden Hörspielen sind einige sprachfördernde Aspekte zu erkennen. Im Hörspiel «De Pingu het Geburtstag» (2014) ist das Unterhaltungspotenzial für vierjährige Zuhörer*innen gegeben. Die Genderparität ist durch den männlichen Hauptcharakter und die Geschlechterverteilung der Zusatzrollen ebenfalls gegeben.

Auf der semantisch-lexikalischen Ebene wird der Wortschatz als altersgerecht eingestuft. Fachbegriffe und komplexe Wörter werden vermieden. Derivationen und Kompositionen kommen vor. Die Verteilung der Wortarten entspricht der Altersgruppe. So benutzen Vierjährige mehr Verben als Nomen (Kannengiesser, 2018).

Auf der morphologisch-syntaktischen Ebene sind die Stufen null bis vier im Stufenmodell von Griesshaber (2012) erreicht. Diese sollten Kinder im Alter von vier Jahren ebenfalls erworben haben. Präsens und Perfekt werden korrekt flektiert, wie dies von der Altersgruppe erwartet wird (Kannengiesser, 2018). Die zu erwartende Übergeneralisierung des Akkusativs tritt im Hörspiel nicht auf. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Sprecher Erwachsene sind und als Sprachvorbilder dienen. Der häufigere Gebrauch des Dativs im Hörspiel wird als sprachfördernd betrachtet, da die Vierjährigen diesen noch vollständig erwerben müssen (Mayer, 2017).

Der Erzähler und die verschiedenen Dialoge erfüllen den sprachfördernden Aspekt der diskursiven Ebene.

Beim Hörspiel «Globi auf der Alp» (2020) sind Unterhaltungspotenzial, Genderparität und lokaler Bezug gegeben. Auf der semantisch-lexikalischen Ebene entspricht das Fehlen der Neologismen dem Alter von sechsjährigen Kindern (Kannengiesser, 2018). Ausdrücke, wie «du heilige bimbam», verlangen das Verständnis für metaphorische und übertragene Bedeutungen, welches in diesem Alter erworben wird (Kauschke, 2000).

Auf der morphologisch-syntaktischen Ebene treten alle Kasusformen auf, dies entspricht dem Entwicklungsstand der Sechsjährigen (Kannengiesser, 2018). Passivsätze, welche in diesem Alter verstanden werden, kommen ebenfalls vor.

Der Erzähler ist durch Globi selbst gegeben. Dies, die vielen Dialoge, das Stelleninserat und die Busdurchsage erfüllen den sprachfördernden Aspekt der diskursiven Ebene.

Der Aspekt des Identifikations- und parasozialen Beziehungsangebots war in beiden Hörspielen schwierig zu beurteilen, da beide Protagonisten Vögel sind, die jedoch menschliche Verhaltenszüge aufweisen. Wobei beim Pingu Hörspiel die Identifikationsmöglichkeit durch Pingu «quenk quenk» mehr eingeschränkt wird, als dies bei Globi der Fall ist. So bemerken Zuhörer*innen eher, dass Pingu ein Vogel ist. Bei Globi wird dieser Eindruck im Hörspiel nicht vermittelt. Der Punkt des Identifikationsangebotes wird somit beim Pingu Hörspiel als teilweise und beim Globi Hörspiel als grösstenteils erfüllt betrachtet. Das parasoziale Beziehungsangebot ist in beiden Hörspielen gegeben, denn die Charaktereigenschaften der Protagonisten erlauben es den Zuhörer*innen, das Gefühl zu entwickeln, sie zu kennen und zu mögen.

Durch die verschiedenen altersentsprechenden linguistischen Merkmale ist die Narration der Hörspiele für das definierte Alter entsprechend angepasst.

Auf der pragmatischen Ebene dienen beide Protagonisten als Sprachvorbilder. Sie wenden das Turn-Taking korrekt an, stellen bei Unklarheiten Fragen und können über den Stimmklang Gefühle transportieren.

F2: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der sprachfördernden Aspekte zeigen sich in den Hörspielen «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020)?

Im Vergleich der beiden Hörspiele zeigen sich einige Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede.

Beide Hörspiele erfüllen das Unterhaltungspotenzial für die entsprechenden Altersgruppen. Die ausgewählten Hörspiele sind laut Spotify und den Apple Music-Chart beliebt. Sie werden beide durch Dialoge, Hintergrundgeräusche und Musik angereichert. «De Pingu het Geburtstag» (2014) ist mit 19 Minuten und 58 Sekunden deutlich kürzer als «Globi auf der Alp» (2020) mit 54 Minuten. Dies entspricht einer hohen Aufmerksamkeitsspanne der entsprechenden Altersgruppen. Es zeigt jedoch, dass das Pingu Hörspiel eher für jüngere Kinder geeignet ist und das Globi Hörspiel für Ältere.

Erwähnenswert beim Identifikations- und parasozialen Beziehungsangebot ist, dass beide Protagonisten Vögel sind. Pingu ist im Hörspiel durch sein «quenk quenk» als Pinguin zu erkennen, er trinkt jedoch aus Strohhalmen und feiert Geburtstag. Beim Hören von «Globi auf der Alp» (2020) merkt man hingegen nicht, dass Globi ein Vogel ist. Das Alter der beiden ist unbekannt, dies würde in beiden Fällen eine Identifikation für eine grössere Altersspanne ermöglichen. Im Vergleich zu Pingu ist Globi schon selbstständig und allein unterwegs.

Die Genderparität ist in beiden Stücken durch die männlichen Hauptcharaktere gegeben. Ein Unterschied zeigt sich jedoch in der Geschlechterverteilung der Zusatzrollen. In «Globi auf der Alp» (2020) kommen im gesamten Hörspiel lediglich zwei Frauen vor, jedoch sehr viele

männliche Charaktere. Bei «De Pingu het Geburtstag» (2014) sind es drei weibliche und vier männliche Rollen.

Die schweizerdeutsche Sprache und die Musik der Handorgel ermöglichen in beiden Hörspielen einen lokalen Bezug. Da Pingu in der Antarktis lebt, wird dieser Bezug teilweise eingeschränkt. Bei Globi hingegen ist dieser durch seine Reise in den Schweizer Alpen und die Erlebnisse in Adelboden gegeben. Auch verstärken die verschiedenen Dialekte in «Globi auf der Alp» (2020) den lokalen Bezug.

Ethnisch-kulturelle Identifikationsmöglichkeiten konnten keine gefunden werden. Es wurden in beiden Hörspielen keine anderen Ethnien erwähnt. Das Geburtstagsfeiern in «De Pingu het Geburtstag» (2014) kennt man jedoch auch in anderen Kulturen. Mit «Globi auf der Alp» (2020) kann sich nur eine Minderheit, der in der Schweiz aufgewachsenen Personen identifizieren, da Fahenschwingen und das Leben auf der Alp für die meisten fremd sind. Es ermöglicht es jedoch den Zuhörer*innen die Schweizer Kultur näher zu bringen.

Beide Hörspiele entsprechen nicht dem Genre der Detektivgeschichten, denn sie sind Schweizer Mundart Hörspiele für Kinder. «Globi auf der Alp» (2020) ist zusätzlich eine Abenteuergeschichte.

Auf der semantisch-lexikalischen Ebene zeigt sich, dass in beiden Hörspielen mehr Funktionswörter statt Inhaltswörter verwendet werden. Bei «De Pingu het Geburtstag» (2014) zeigt sich mit 129 Verben und 98 Nomen eine grössere Differenz der beiden Wortarten als in «Globi auf der Alp» (2020) mit 117 Verben und 113 Nomen. Nennenswert ist auch, dass im Globi Hörspiel mit einer Anzahl von 43 deutlich weniger Adjektive auftreten als im Pingu Hörspiel mit 60. Die Sprache in «De Pingu het Geburtstag» (2014) ist einfach gehalten und altersentsprechend. Beim Globi Hörspiel hingegen, kommen einige schwierigere und dialekt spezifische Wörter vor, welche nicht erklärt werden. «Liberemänt» und «sännechutteli» sind zwei Beispiele hierfür. Derivationen und Kompositionen kommen in beiden Stücken vor und Neologismen fehlen in beiden. Im Vergleich zu Pingu verwendet Globi bereits Metaphern, wie beispielsweise «du verbrännnti zeine».

Auf der morphologisch-syntaktischen Ebene erreichen beide Stücke die Stufen null bis vier im Stufenmodell nach Griesshaber (2012). Im Pingu Hörspiel treten Sätze mit finiten Verben in einfachen Äusserungen am häufigsten auf. Im Globi Hörspiel kommen diese und Sätze mit der Trennung von finiten und infiniten Verben am häufigsten vor. Im transkribierten Teil von «De Pingu het Geburtstag» (2014) sind mit acht doppelt so viele Nebensätze verwendet worden, wie im Transkript vom Globi Hörspiel. Die durchschnittliche Anzahl der Wörter pro Satz ist in «Globi auf der Alp» (2020) mit 8,45 deutlich höher als die des Pingu Hörspiels mit 6,64. Im Pingu Hörspiel verwendet vor allem der Erzähler längere Sätze und der längste Satz im Transkript umfasst 25 Wörter. Im Globi Hörspiel verwendet Globi in Dialogen und in seiner

Rolle als Erzähler längere Äusserungen. Der längste Satz in diesem Transkript ist: «s gwetter esch secher bald verbi und wenn de näbel eweg esch dänn gömmer zrogg zo dine gspändli und du chonnsch zom trost es chacheli feini frische milch über gäll» (Turn Nr. 4). Dieser umfasst 30 Wörter. Im Gegensatz zum Pingu Hörspiel kommen bei Globi Konjunktivsätze vor. Passivsätze treten in beiden Stücken auf und Präsens und Präteritum sind die einzigen Zeitformen, die in den Transkripten vorkommen. Der Genitiv wird als possessiver Dativ nur in «Globi auf der Alp» (2020) verwendet. Alle anderen Kasusformen sind in beiden Stücken vertreten.

Die beiden Hörspiele unterscheiden sich auf der diskursiven Ebene kaum. Sie sind beide durch Dialoge geprägt. Aussergewöhnlich im Globi Hörspiel ist jedoch, dass Globi selbst die Rolle des Erzählers übernimmt und eine Busdurchsage und ein Stelleninserat auftreten.

Auf der pragmatischen Ebene ist zu erkennen, dass das Turn-Taking in beiden Stücken gegeben ist. Im Gegensatz zu Pingu spricht Globi über längere Zeit allein und führt Monologe, dies aufgrund seiner Doppelrolle. Nennenswert in «De Pingu het Geburtstag» (2014) ist das Sprechverhalten von Robby. Er ersetzt das Wort «danke» mit dem Robbengeräusch «hehehe». Beiden Hörspielen gelingt es Gefühle mit den Stimmen zu vermitteln, ohne dass man die Mimik oder Gestik der verschiedenen Charaktere erkennen kann. Beide Protagonisten klären fortlaufend Missverständnisse und stellen bei Unklarheiten Fragen.

Abschliessend zeigt sich, dass das Globi Hörspiel mehr sprachfördernde Aspekte erfüllt als das Pingu Hörspiel.

F3: Welches Potenzial lässt sich aus den Ergebnissen für die logopädische Praxis ableiten?

Da in beiden analysierten Hörspielen einige sprachfördernde Aspekte gefunden werden konnten, lässt sich daraus schliessen, dass dies womöglich auch bei anderen Hörspielen der Fall sein wird. Logopäd*innen können somit den Einsatz der Hörspiele in der Therapie begründen. In der logopädischen Praxis sehen wir einige Einsatzmöglichkeiten für Hörspiele. Beispielsweise können in der Therapie einzelne Tracks gemeinsam angehört werden. Anschliessend kann das Sprachverständnis geprüft werden, indem die Kinder Fragen der Therapeut*innen beantworten sollen. Das Gehörte kann auch als Gesprächsanlass dienen und die Erzählfähigkeit des Kindes kann ebenfalls trainiert werden, indem das Kind das Gehörte in seinen Worten nacherzählen soll. Auch im Bereich der Hausaufgaben könnten Hörspiele eingesetzt werden. So können Hörspiele zu Hause auch mit der Familie gehört werden. Mehrsprachigen Kindern würde es den Kontakt zur Umgebungssprache in der Schweiz ermöglichen. Dabei ist es jedoch wichtig, auf die Komplexität der im Hörspiel verwendeten Sprache zu achten. Die Sprecher in den Hörspielen können den Kindern als Sprachvorbilder dienen. Zu beachten bei der Wahl der Hörspiele sind sicherlich die sprachfördernden Kriterien, welche in dieser Arbeit behandelt

wurden. Ebenfalls wichtig ist auch abzuschätzen, ob das Hörspiel dem Alter des Kindes entspricht. Nicht zu unterschätzen ist auch die Motivation der Kinder, das Hörspiel zu hören. Es ist von Bedeutung, dass die Kinder sich für das Thema und den Inhalt des Hörspiels interessieren und dieses auch gerne wiederholt hören. Dieses Einsatzpotenzial der Hörspiele in der logopädischen Therapie müsste genauer erforscht werden.

H1: Die Hörspiele «De Pingu het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020) enthalten sprachfördernde Aspekte.

Diese Hypothese konnte mit dieser Arbeit belegt werden. «De Pingu het Geburtstag» (2014) erfüllt eindeutig die Kriterien Unterhaltungspotenzial und Genderparität. Die Kriterien Unterhaltungspotenzial, Genderparität und lokaler Bezug werden im Globi Hörspiel erfüllt. Die restlichen Kriterien sind alle teilweise bis grösstenteils erfüllt (siehe Tabelle 3). Auf der semantisch-lexikalischen, morphologisch-syntaktischen, diskursiven und pragmatischen Ebene sind ebenfalls sprachfördernde Aspekte zu erkennen.

H2: Hörspiele können sinnvoll in der logopädischen Therapie eingesetzt werden.

Um diese Hypothese zu belegen oder zu widerlegen, müsste dies genauer untersucht werden. Literatur, auf die wir uns für die Bearbeitung dieser Hypothese stützen könnten, konnte während dieser Arbeit keine ausfindig gemacht werden. Es wird lediglich erwähnt, dass Hörspiele ein mögliches Medium in der logopädischen Therapie darstellen. Wie diese jedoch konkret eingesetzt werden, bleibt unklar. Der Einsatz der Hörspiele müsste somit spezifisch in der Praxis getestet werden, was im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht werden konnte. Ein Potenzial wird jedoch vermutet, da belegt ist, dass Hörspiele sprachfördernd sein können (Hohenstein, 2013). Es stellt sich jedoch die Frage nach den konkreten Einsatzmöglichkeiten.

6.1. Kritische Reflexion

Diese Arbeit ist mit einem kritischen Blick zu betrachten. Die Methodendefinition der Bachelorarbeit gestaltete sich schwieriger. Es handelt sich um eine empirische Arbeit. Jedoch ergab sich bei uns keine Problemstellung als Grundlage der Arbeit und wir führten keine typischen empirischen Methoden, wie Beobachtungen oder Befragungen, durch. Es wurde eine qualitative Inhaltsanalyse mit quantitativem Anteil durchgeführt. Eine Methodenberatung hätte sich als sinnvoll erwiesen. Für die Wahl der Altersgruppen hätte man anders vorgehen können. Denn es zeigte sich, dass in der Literatur wenig konkrete Angaben für sechsjährige Kinder zu finden waren. Ebenfalls wäre die Wahl von Hörspielen mit vorgegebenen Altersempfehlungen sinnvoll gewesen. Unsere Arbeit bezieht sich oftmals auf dieselben Quellen. Insbesondere

beim Theorieteil der schweizerdeutschen Grammatik. Dieser bezieht sich komplett auf den Text «Mundart und Hochdeutsch im Vergleich» von Siebenhaar und Vögeli (1988). Es wäre erstrebenswert gewesen, verschiedene und aktuellere Quellen verwenden zu können. In unserer Recherche konnten jedoch keine zusätzlichen Artikel gefunden werden. Für den Grammatikentwicklungsstand der vier- und sechsjährigen Kinder stützen wir uns vorwiegend auf Prof. Dr. Simone Kannengiesser (2018), da viele Autoren bei der Grammatikentwicklung keine genauere Einteilung in Altersgruppen vornehmen und diese Einteilung für unsere Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Bei der Literaturrecherche zeigte sich, dass die meisten Artikel und Texte, die für diese Arbeit relevant sind, von Prof. Dr. Ute Ritterfeld stammen. Ausserdem konnte keine Literatur zu Einsatzmöglichkeiten der Hörspiele in der logopädischen Praxis gefunden werden. Ebenfalls zu berücksichtigen ist, dass für die Analyse der Hörspiele nur mit Teiltranskripten gearbeitet wurde. Es besteht der Verdacht, dass die Ergebnisse sich ändern würden, würde die Analyse mit dem ganzen Transkript durchgeführt werden. Das Globi Hörspiel wirkt sprachlich deutlich komplexer als das Pingu Hörspiel. Dies ist in den Ergebnissen jedoch nicht klar ersichtlich. Die Verwendung des ZEKIS (Steiner & Braun, 2020) hat der Analyse Struktur verliehen, jedoch wurden einige Unterpunkte wegelassen, da sich diese auf Defizite bezogen und in den Hörspielen erwachsene Sprecher ohne sprachliche Auffälligkeiten zu hören waren. Zudem wurden noch eigene zu untersuchende Punkte ergänzt. Die gelungene Organisation der Zusammenarbeit war effektiv und wichtig. Dies ermöglichte das Einhalten eines Zeitplanes und das Arbeiten ohne Zeitdruck. Unser Vorgehen wurde detailliert beschrieben und für die Analyse der Hörspiele wurden relevante Kriterien ausgewählt und definiert.

7. Ausblick

Aus dieser Arbeit lassen sich weitere essenzielle Fragen ableiten. So wäre es von grossem Interesse, die logopädische Arbeit mit Hörspielen in der Praxis zu untersuchen. Auch Befragungen von Logopäd*innen bezüglich Hörspielen in der Praxis wären spannend. Könnten sich Logopäd*innen den Einsatz von Hörspielen in der Therapie vorstellen? Gibt es bereits Logopäd*innen, die mit Hörspielen arbeiten? Wenn ja, mit welchen und wie werden diese eingesetzt? Diese Thematik ist im logopädischen Arbeitsfeld noch nicht ausreichend untersucht und es wurde noch wenig Literatur dazu gefunden. Diese Umstände eröffnen die Möglichkeit einer weiteren praxisrelevanten Arbeit.

8. Literaturverzeichnis

- Achhammer, B., Büttner, J., Sallat, S. & Spreer, M. (2016). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Stuttgart: Thieme.
- Andresen, H. (2017). *Vom Sprechen zum Schreiben. Sprachentwicklung zwischen dem vierten und siebten Lebensjahr*. (2. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Behrens, P. & Rathgeb, T. (2012). *FIM 2011: Familie, Interaktion & Medien. Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien*. Verfügbar unter: <http://www.mpfs.de/fileadmin/FIM/FIM2011.pdf>.
- Braun, G. W. & Steiner, J. (2020). *ZEKIS. Zürcher Einschätzung kindlicher Spontansprache. Einschätzung der Spontansprache bei Kindern als Baustein in der diagnostischen Trias Befragen – Beobachten – Testen*. Unveröffentlichtes Seminarblatt. Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
- Burzan, N. (2015). *Quantitative Methoden kompakt*. Konstanz: UVK Verlag.
- Friedrich, G. (1998). *Teddy-Test. Verbale Verfügbarkeit zwischenbegrifflicher semantischer Relationen*. Göttingen: Hogrefe.
- Griesshaber, W. & Heilman, B. (2012). *Diagnostik und Förderung - leicht gemacht. Das Praxishandbuch*. Stuttgart: Klett Sprachen.
- Gutmann, O. & Noser, M. (2014). *De Pingu het Geburtstag*. [Online-Hörspiel]. Zürich: Sony Music Entertainment Switzerland GmbH.
- Hohenstein, K. (2013). *Hörspielbasierende Sprachförderung bei Grundschulkindern. Eine experimentelle Studie zum Einfluss der Hörspielrezeption auf das Sprachlernen*. Verfügbar unter: https://www.fhchp.de/wp-content/uploads/2017/03/Hoerspielbasierende-Sprachfoerderung-bei-Grundschulkindern_Katharina-Hohenstein.pdf
- Kannengiesser, S. (2018). *Sprachentwicklungsstörungen, Grundlagen, Diagnostik und Therapie*. (4., aktualisierte Aufl.). München: Elsevier.
- Kauschke, C. (2000). *Der Erwerb des frühkindlichen Lexikons. Eine empirische Studie zur Entwicklung des Wortschatzes im Deutschen*. Tübingen: Narr.

Kruse, S. (2001). *Kindlicher Grammatikerwerb und Dysgrammatismus. Verstehen-Erkennen-Behandeln*. (2. Aufl.). Bern: Haupt Verlag.

Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung*. (6., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.

Lendenmann, J. (2020). *Globi auf der Alp*. [Online-Hörspiel]. Zürich: Globi Verlag.

Lüke, T. & Ritterfeld, U. (2013). *Entwicklung und Evaluation eines sprachförderlichen Hörspiels*. Poster präsentiert auf der Frühjahrstagung der Arbeitsgruppe Empirische Sonderpädagogische Forschung (AESF), Oldenburg.

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (2014). *MiniKIM 2014. Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis 5-Jähriger in Deutschland. Kleinkinder und Medien*. Stuttgart: Mpfs.

Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) (2017). *KIM-Studie 2016. Kindheit, Internet, Medien. Basisstudie zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger in Deutschland*. Stuttgart: Mpfs.

Ronniger, P. & Petermann, F. (2019). Wie beeinflusst der Medienkonsum die Sprachentwicklung?. *Praxis Sprache*, 3, 148-152.

Ritterfeld, U. & Niebuhr, S. (2012). Hörspielbasierte Sprachlernerfekte bei Vorschulkindern mit spezifischen Sprachentwicklungsstörungen. *Sprache Stimme Gehör*, 36, e11-e18.

Ritterfeld, U., Niebuhr, S., Klimmt, C. & Vorderer, P. (2006). Unterhaltsamer Mediengebrauch und Spracherwerb. Evidenz für Sprachlernprozesse durch die Rezeption eines Hörspiels bei Vorschulkindern. *Zeitschrift für Medienpsychologie*, 18 (N.F.6) 2, 60-69.

Ritterfeld, U. & Langenhorst, M. (2011). Zeigen sprachauffällige 6- bis 12-Jährige spezifische Vorlieben in der Mediennutzung?. *L.O.G.O.S. Interdisziplinär*, 19, 188–194.

Ritterfeld, U., Lüke, T., Hengel, R. & Niebuhr-Siebert, S. (2012). Die Wetterschacht-Detektive. Ein Hörspiel zur Sprachförderung. *L. O. G. O. S. Interdisziplinär*, 20, 164-172.

Ritterfeld, U., Klimmt, C. & Netta, P. (2010). Media use of preschool children with and without specific language impairment (SLI): A diary-based comparison. *MERZ Wissenschaft*, 6, S. 80-93.

Ritterfeld, U., Pahnke, B. & Lüke, T. (2012). Vergleich der Mediennutzung einsprachig und mehrsprachig aufwachsender Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. *Sprache · Stimme · Gehör*, 36, S.11–17.

Ritterfeld, U., Klimmt, C., Vorderer, P. & Steinhilper, L. (2005). Effects of a narrative audio tape on preschoolers' attention and entertainment experience. *Media Psychology*, 7, S. 47-72.

Siebenhaar B. & Vögeli W. (1988). Mundart und Hochdeutsch im Vergleich. In S. Peter & S. Horst (Hrsg.), *Mundart und Hochdeutsch im Unterricht. Orientierungshilfen für Lehrer*. (S. 75-86). Aarau, Frankfurt am Main, Salzburg: Studienbücher Sprachlandschaft 1.

9. Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 1: Kurze Darstellung der Grammatikerwerbsphasen angelehnt an Clahsen (1986) ..	5
Tabelle 2: Eigene Darstellung der Profilanalyse nach Griesshaber (2012)	7
Tabelle 3: Übersicht der Ergebnisse der Hörspielanalyse «De Pingü het Geburtstag» (2014) und «Globi auf der Alp» (2020).....	31
Abbildung 1: Titelblatt Pingü Logo. Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F51369251986728141%2F&psig=AOvVaw1RgxNTRP3yZidMcvL2AxP3&ust=1676455470252000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjRxqFwoT-COjq9cDilP0CFQAAAAAdAAAAABAI	
Abbildung 2: Titelblatt Globi Logo. Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fglobikinderkripen.ch%2F2017%2F09%2F04%2Faltern-und-mitarbeiteranlass-medien-im-vorschulalter%2F&psig=AOvVaw2Wogdb-AUuD6SEpcx0LpIY&ust=1676466314748000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjRxqFwoTCMmix6-qJlf0CFQAAAAAdAAAAABAE	

10. Anhang

Anhangsverzeichnis

10. Anhang	44
10.1. Transkript bereinigt «De Pingu het Geburtstag» (2014).....	45
10.2. Transkript bereinigt «Globi auf der Alp» (2020).....	48
10.3. ZEKIS «De Pingu het Geburtstag» (2014).....	51
10.4. Ergänzende Tabelle zur Analyse der linguistischen Merkmale «De Pingu het Geburtstag» (2014).....	55
10.5. ZEKIS «Globi auf der Alp» (2020).....	56
10.6. Ergänzende Tabelle zur Analyse der linguistischen Merkmale «Globi auf der Alp» (2020).....	60
10.7. Selbstständigkeitserklärung N. Marfurt.....	61
10.8. Selbstständigkeitserklärung S. Sivarajalingam.....	62

10.1. Transkript bereinigt «De Pingu het Geburtstag» (2014)

Sprecherlegende:

Pingu = U Pingi = I Pingo = O Pinga = A Mutter = M Erzähler

Turns	Sprecher	Gehört
1	Pingu	das isch eifach super. danke vielmal roppi. sone lässige chappe hani mir scho lang gwünsch...
2	I	baseballchappe deno grünen und gälb.
3	O	zeig eh mal.
4	Alle	bravo.
5	A	legg sie schnell ah
6	U	und?
7	alle	schön.
8	U	irrsinnig roppi. warum hesch du nur gwüsst dass ich mir scho so lang sone chappe wünsche.
9	R	dänk ganz eifach will mini immer mit stielauge ahgluegt hesch. gsesch gar nöd so schlecht us demit. find ich.
10	I	sie chunnt dir wüerkli guet pingu.
11	R	das find ich au.
12	M	so sind jetzt alli da?
14	M	zeig dich mal pingu. nei. du gsehsch toll us mit dinere neue chappe.
16	M	hesch du die usgsuecht robi?
17	R	ja aber mitm mami zeme. mir het eigentlich die schwarz viel besser gfalle aber smami het gmeint die gsech mer bim pingu ja gar nöd.
18	M	ja da het sie aber allerdings recht ka. seisch din mami ich griess ganz herzlich für das schöne gschenk. danke gell.
20	Erzähler	de pingu zeigt am robi stolz was er vo de pingi und vom pingo übercho het. und denn wönt alli mitenand hinter s'iglu echli go spiele. i dere zit het s'mami sirupgläser und eppis zum knabbere uf de tisch vorem iglu hanegstellt. pinga entdeckt die feine sache als erschti und stürmt schnuerstracks uf de tisch zue.
21	A	mir langt spiele. ihr chennt alleige wittermache.
22	U	chemet schnell alli am tisch.
23		wenn mini schwöster mal ahfangt mit ässä denn isch gli nüd meh übrig für eus.

24	O	lass sie doch.
25	I	die isch ja no so chli.
27	U	chli scho aber ineschuffle tuet sie scho wiene grossi.
28	Erzähler	em pingu isch sini erfahrig mitm popcorn no i lebhafter erinnerig. doch das mal het s'mami vorgsorget. jedes mal wenn de täller langsam gleert wird stellt sie schnell wieder en volle uf de tisch. langi zit kört mer nume sfriedes geknabber während de opa wieder eh sternli spielt.
29	O	das isch guet. die blätterteigstängeli find ich fein.
30	U	du robby also ich ha am liebste die dünne lange wüerstli.
31	A	mir schmöckt halt alles glich guet
33	Erzähler	bloss vom pingu und vo de pingi kört mer nüd. sie teilet mitenand alles ässä und chömmeret sich debi ganz schön nöch. trinket zeme mit ihrne röhrlu us eim glas und lächlet sich zwischedure seelig ah. zum schluss zieht pingi am pingu de schirm vo de neue chappe bis uf de schnabel abe.
35	O	jetzt gsehsch guet uss pingu.
36	I	so chan mer wenigstens gseh was alles druf staht.
37	U	nume ich gsehn leider nüd meh.
39	O	das isch doch guet. denn chömmer ändlich blindi chueh mitenand spiele. sind ihr iverstande?
41	I	das isch eh gueti idee.
42	A	was wird de pingu für eh chueh?
43	O	eh blindi.
44	I	muesch kei angst ha. din pingu bleibt de pingu. das spiel hät eifach so en komische näme. wieso weiss ich au nüd.
45	A	wie gaht denn das spiel?
46	I	es isch ganz eifach. wenn du eus nur echli zuegluegt hesch weisch au grad wie es gaht. säg pingu gsehsch wüerkli nüd meh?
47	U	nei ganz sicher nüd.
48	R	guet denn chas ja endlich losgah.
49	Alle	also fangemer doch. da bliebe. hallo pingu.
50	I	pingu da bin ich. grad vor dir.
51	U	da bin ich hoffentlich bald erlöst.
52	I	nei pass uf. halt. gahn nüd i die richtig.

53	Erzähler	de pingu hät grad no glück ka. denn statt zwei schritt nöcher an pingi hanezgah isch er direkt uf zwei lampion losgstüret.
54	I	los ganz guet won ich jetze hanegang und chumm mir det here nach. det isch es viel weniger gefährlich.
55	R	probiere doch mal mit mir pingu..
56	A	oder mit mir.
57	O	pingu wette mit dir dass mich nöd ifange. da hine simmer.
58	Alle	hallo. da bin ich.
59	Erzähler	de pingu weiss gar nöd recht wo er soll hanelose. vo allne richtige tönnts uf ihn ii. doch de pingi ihri stimm kört er eifach us allne use.
60	Alle	da pingu. chumm da hane. da. chumm pingu. da bin ich.
61	U	das isch doch. das isch doch. nei. hesch du so en riesige buch becho vom ässä pingi?
63	M	nei de buch ghört nöd de pingi liebs geburtstagschind.
65	M	lueg nur.

10.2. Transkript bereinigt «Globi auf der Alp» (2020)

Sprecherlegende:

G = Globi GE = Globi als Erzähler K = Köbi S = Sepp M = Musiker

Turn	Sprecher	Gehört
1	GE	da braut sech meini öpis zämme. das tönt ja nochemen zömftige gwetter. jetzt heisst aber gas gäh. s veh muess schleunigst hei in stall.
2	G	vroni bella berta lisi laura bruni chömed gschwend es chonnt en sturm. schnäll chömed in stall met eu. potzbletz und donner jetzt hämmer aber glöck gha. es hed grad na haarscharf glanget. eis zwei drü vier momänt do fählt doch öper. usgrächnet s chlinste. s chälbli d flora das muss ich sofort goge sueche. das döf of känn fall verlore go. räge und storm hin oder her.
4	G	flora flörli flo-ra. wo besch au? hoffentlech esch ehm nüt schlemm passiert. i dem näbel chönnts ja öber en felswand abestürtze. flora. wiit und breit esch niemert ume. oder moll. jetz ghöri öpis. näbed ehm grosse felse glaub do vorne. jö flörli gott sei dank da besch ja. chom schnäll da i die chli höhli an scherme. du zetterisch ja ond besch pflotsch nass. du arms chälbli muesch e kei angst ha. lug ich be jo jetzt bi der. s gwetter esch secher bald verbi und wenn de näbel eweg esch dänn gömmer zrogg zo dine gspändli und du chunnsch zom trost es chacheli feini frisch milch öber gäll.
6	GE	grad wo mer äng anenand kuschelet händ welle ischlafe d flora und ich send usem näbel gschpänsteschi dunkli schatte ufdaucht.
7	G	das wärded doch ned öpe no räge- oder gwettergeiste si. gopfredli die gstatte die chömed ja emmer nöcher. flörli mer mached e keis mögsli was esch au das gspässigs?
8	GE	d vroni ond d bella send öis wahrhaftig cho sueche ond die beide händ eus heil und secher dör de räge de wend und näbel weder zum alphöttli zrugg gfüehrt. es send ebe scho schampar gschidi tier. also wenn weder öper öperem mal dommi chueh seit de chonnt ers de met mer z tue öber. dem zeig ich denn wer da e dommi chueh esch.

9	GE	mer hätts met jedem tag besser gfalle of de henderalp und d zit esch wie im schnuz verbi gange. ame brächtig warme sommertag esch e so richtig lärme of d alp cho. es eschghämmeret und gsaget worde e grossi bühne händ d männer vom dorf zemmeret. bänk und tesch send ugstellt worde. fähne händ gflatteret im wend und farbigi lämpli händ e fröhliche stemmig verbreitet.
10	G	guete morge köbi. was esch au plötzli los da? was geht das alles bis es fertig esch?
11	K	sali globi. do stunsch gäu? öber das wochenänd esch hie obe äplercheubi
12	K	das esch es rese fescht för aui usem tau u gest vo öberau här.
13	K	u jetz geits gli los. mer si gli fertig met de vorbereitige.
14	G	lueg d ländlerkapälle macht sech au scho parat. mol das fägt. und da chömid ja au scho e ganze hufe vo lüüt. und alli händ sännechutteli und trachtekleider ah.
15	K	das dert esch der sepp de dirigänt vom joduchörli.
16	S	lue da de nöi obersenn vor hengerap. tschou globi. e ha jo tolli sache vo der ghört.
17	G	du hoffentli nome guets.
18	S	momou scho secher. du was meinsch? masch met öisem chörli eis jödele? mer wörde üs fröie.
19	G	ja aso ich chas ja mal probiere. aber er döfed mi ned uslache gäll.
20	S	auä chom da id metti d häng i hosesack u los geits.
21	G	was d händ i hosesack? aso hallo sie. ich ha mini händ imfall grad vorhäne suber gwäsche
22	S	ned nome wäge däm das ghört sech so. denn gseh aui jodler schön glich us u niemer fochtlet met de häng hie so omenang

23	G	ja also guet. also aber d ländlermusig muess au metmache.
24	M	ju be parat
25	G	also achtong. händ ind hosesack und eis zwei und eis esch drü.

10.3. ZEKIS «De Pingu het Geburtstag» (2014)

Zürcher Einschätzung kindlicher Spontansprache

Angaben zur Transkription

Transkriptanalyse allgemein (nach Transkripterstellung Teil 1)	
Gesamtdauer (Min.)	5:41 Min.
Anzahl Turns im Allgemeinen	66
Anzahl Worte im bereinigten Transkript	637

Semantik / Lexikon

III.5 Verhältnis Funktions- und Inhaltswörter Auszählung des gesamten bereinigten Transkriptes

Anzahl Funktionswörter (FW)	350	Anzahl Inhaltswörter (IW)	287
Verhältnis:	-		
Einschätzung des Verhältnisses, Kommentar:			
-			

III.6 Verhältnis der Wortklassen

Nomen	Verben	Adjektiv	Pronomen	Partikel
98	129	60	149	201
Einschätzung des Mengenverhältnisses / Differenziertheit des Wortschatzes:				
-				

III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Stufe 0 Bruchstückhafte Äusserungen	Nr. 17 «Ja aber mitm mami zeme» Nr. 2 «baseballchappe deno grünen und gälb» Nr. 43 «eh blindi»	10x
Stufe 1 Finites Verb in einfachen Äusserungen	Nr. 10 «sie chunnt dir würkli guet pingu» Nr. 31 «mir schmöckt halt alles glich guet» Nr. 25 «die isch ja no so chli»	42x
Stufe 2 Trennung von finitem und infinitem Verb	Nr. 18 «ja da het sie aber allerdings recht ka» Nr. 21 «ihr chennt alleige wittermache» Nr. 53 «de pingu hät grad no glück ka»	27x
Stufe 3 Subjekt nach finitem Verb (Inversion)	Nr. 11 «Das find ich au.» Nr. 44 «wieso weiss ich au nöd» Nr. 50 «pingu da bin ich»	37x
Stufe 4 Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung	Nr. 20 «de pingu zeigt am robi stolz was er vo pingi und vom pingu übercho het» Nr. 36 «so chan mer wenigstens gseh was alles druf stah»	8x

	Nr. 46 «wenn du eus nur echli zuegluegt hesch weisch au grad wie es gaht»	
--	---	--

Satzlänge: Anzahl Wörter geteilt durch Anzahl Sätze

III.09 Äusserungslänge (Durchschnittsberechnung aus bereinigtem Gesamttranskript) → wird ersetzt durch durchschnittliche Satzlänge

Durchschnittliche Äusserungslänge:	-
Einschätzung der Äusserungslänge:	-

Durchschnittliche Satzlänge

Anzahl Wörter im Transkript:	637
Anzahl Sätze im Transkript:	96
Durchschnittliche Satzlänge:	6,64

III.11 Qualitative Aussage zur Verwendung von Morphemen als Ausdruck von Wortbeziehungen im Satz

Nr.	Ankerbeispiele aus Transkript	Flexionsform	Häufigkeit
	<p>Nominativ: Nr. 20 <i>De pingu</i> zeigt am robi stolz was er vo de pingi und vom pingo übercho het.</p> <p>Akkusativ: Nr. 22 chemet schnell alli <i>an tisch</i>.</p> <p>Dativ: Nr. 28 <i>Em pingu</i> isch sini erfahrig <i>mitm popcorn no i lebhafter erinnerig</i>.</p> <p>Gentiv:-</p>	Kasus	<p>Nominativ: 63x</p> <p>Akkusativ: 34x</p> <p>Dativ: 36x</p> <p>Genitiv: 0x</p>
	<p>Der: Nr. 28 <i>langi zit kört mer nume sfriedes geknabber während de opa</i> wieder eh ständli spielt.</p> <p>Eine: Nr. 23 Das isch eh <i>gueti idee</i>.</p> <p>Das: Nr. 28 doch das mal het <i>s'mami</i> vorgsorget.</p>	Genus	
	<p>Einzahl: Nr. 8 warum hesch du nur gwüst dass ich mir scho so lang sone chappe wünsche.</p> <p>Mehrzahl: Nr. 20 i dere zit het <i>s'mami sirupgläser</i> und eppis zum knabbere uf de tisch vorem iglu hanegstellt.</p>	Numerus Einzahl/Mehrzahl	

	<p>gschenk.</p> <p>2. Pers. Sing.: Nr. 16 <i>Hesch</i> du die usgsuecht robi?</p> <p>3. Pers. Sing.: Nr. 1 Das <i>isch</i> eifach super.</p> <p>1. Pers. Pl.: Nr. 39 denn <i>chömmer</i> ändlich blindi chueh mitenand spiele.</p> <p>2. Pers. Pl.: Nr. 21 ihr <i>chennt</i> alleige wittermache.</p> <p>3. Pers. Pl.: Nr. 33 sie <i>teilet</i> mitenand alles ässä.</p>		
1	Präsens: Nr. 1 Das <i>isch</i> eifach super.	Zeitform	
9	Perfekt: Nr. 9 will mini immer mit stielauge <i>ahgluegt hesch</i> .		
25	Indikativ: Nr. 25 Die isch ja no so chli.	Modus:	
5	Imperativ: Nr. 5 Legg sie schnell ah! 2 zeig eh mal! 15x		
	Konjunktiv: -		

Pragmatik

III.12 Beschreibungen zur Kommunikationsorganisation / -kooperation

Beobachtungen zu Kommunikationsorganisation / -kooperation:

- turn-taking: Sprecherrollen sind vorhanden, Tempo angemessen und angenehm
 - Frage/Antwort-Verhalten: vorhanden, Robby benutzt «hehehe» zum Antworten.
 - Themen einführen und wechseln: Kommunikation wird aufrechterhalten von allen Sprechern, der Erzähler beschreibt die Handlung.
 - Reaktion auf Missverständnisse als Sprecher und als Hörer: sind gegeben im Transkript. (Turn Nr. 63): Missverständnis wird geklärt sofort.
 - Hilfe selbst anfordern, Reaktion auf angebotene Hilfe (Nachfrage): keiner fordert etwas auf.
- Im Gespräch sind alle Charakteren beteiligt.

III.13 Beschreibungen zur Kommunikationsintention

Beobachtungen zu Kommunikationsintention:

- Monolog: nicht vorhanden
- Gestik/Mimik/Blick: keine Aussage möglich

Weitere Beobachtungen:

Pingu sagt «quenk quenk» nach Äusserungen. Jedoch hat dies keine inhaltliche Bedeutung.

10.4. Ergänzende Tabelle zur Analyse der linguistischen Merkmale «De Pingu het Geburtstag» (2014)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript
Derivation (Ableitung)	Nr. 8 irrsinnig Nr. 18 herzlich Nr. 28 geknabber Nr. 30 wüerstli Nr. 33 röhrli Nr. 33 seelig Nr. 52 hoffentlich Nr. 52 richtig Nr. 53 losgstüret Nr. 54 gefährlich Nr. 61 riesige Nr.28 ständli
Neologismen (Wortneuschöpfungen)	-
Komposition (zusammengesetzte Wörter)	Nr. 29 blätterteigstängeli Nr. 54 hanegahn Nr. 63 geburtstagschind
Komplexe Wörter	Nr. 53 lampion → französisches Wort
Passiv	Nr. 28 «jedes mal wenn de teller gleert wird stellt sie schnell wieder en volle uf de tisch»

10.5. ZEKIS «Globi auf der Alp» (2020)

Zürcher Einschätzung kindlicher Spontansprache

Angaben zur Transkription

Transkriptanalyse allgemein (nach Transkripterstellung Teil 1)	
Gesamtdauer (Min.)	5.45
Anzahl Turns im Allgemeinen	25
Anzahl Worte im bereinigten Transkript	617

Semantik / Lexikon

III.5 Verhältnis Funktions- und Inhaltswörter Auszählung des gesamten bereinigten Transkriptes

Anzahl Funktionswörter(FW)	344	Anzahl Inhaltswörter (IW)	273
Verhältnis:	-		
Einschätzung des Verhältnisses, Kommentar:			
-			

III.6 Verhältnis der Wortklassen

Nomen	Verben	Adjektiv	Pronomen	Partikel
113	117	43	142	202
Einschätzung des Mengenverhältnisses / Differenziertheit des Wortschatzes:				
-				

Syntax / Morphologie

III.8 SV-Kongruenz-Einschätzung (Stufenmodell Griesshaber)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript	Häufigkeit
Stufe 0 Bruchstückhafte Äusserungen	Nr. 10 «guete morge köbi» Nr. 11 «sali globi» Nr. 17 «du hoffentli nome guets»	9
Stufe 1 Finites Verb in einfachen Äusserungen	Nr.1 «das tönt ja noch emene zömfelige Gwetter» Nr. 1 «s Veh muess schleunigst hei in Stall» Nr. 7 «flörli mer möched e keis mögsli»	29
Stufe 2 Trennung von finitem und infinitem Verb	Nr. 2 «potzbletz und donner jetzt hämmer aber glöck gha» Nr. 2 «es hed grad na haarscharf glanget» Nr. 2 «s chälbli d flora das muss ich sofort goge sueche»	30
Stufe 3 Subjekt nach finitem Verb (Inversion)	Nr. 1 «oha lätz da braut sech meini öpis zäme» Nr.1 «jetzt heisst aber gas gäh» Nr. 7 «was esch au da gschpässigs?»	18
Stufe 4 Nebensatz mit finitem Verb in Endstellung	Nr.4 «s gwetter esch secher bald verbi und wenn de näbel eweg esch dänn gömmer zrogg zo dine gspändli und du chunnsch zum trost es chacheli feini frischli milch öber» Nr. 8 «also wenn weder öper öperem mal dommi chueh seit de chonnt ers de met mer z tue öber»	4

III.09 Äusserungslänge (Durchschnittsberechnung aus bereinigtem Gesamttranskript) -> wird ersetzt durch durchschnittliche Satzlänge

Durchschnittliche Äusserungslänge:	-
Einschätzung der Äusserungslänge:	-

Durchschnittliche Satzlänge

Anzahl Wörter im Transkript:	617
Anzahl Sätze im Transkript:	73
Durchschnittliche Satzlänge:	8,45

III.11 Qualitative Aussage zur Verwendung von Morphemen als Ausdruck von Wortbeziehungen im Satz

Nr.	Ankerbeispiele aus Transkript	Flexionsform	Häufigkeit
	Nominativ: Nr. 1«s veh muess schleunigst hei in stall»	Kasus (Fall)	N: 64 A: 34 D: 26
	Akkusativ: Nr. 4 «i dem näbel chönnts ja öber en felswand abstörze»		
	Dativ: Nr. 12 «das esch es rese fescht för aui usem tau u gest vo öberau här»		

Genitiv: Nr. 15 «das dert esch de sepp de dirigänt vom joduchörlü»		G: 1
Der: Nr.4 «s gwetter esch secher bald verbi und wenn <i>de näbel</i> eweg esch dänn gömmer zrogg zo dine gspändli» Ein: Nr. 2 «vroni bella berta lisi laura bruni chömed gschwene es chonnt <i>en storm</i> » Die: Nr. 2 «s chälbli <i>d flora</i> das muss ich sofort goge sueche» Eine: Nr. 4 «i dem näbel chönnts ja öber <i>en felswand</i> abestürtze» Das: Nr. 1 «s <i>veh</i> muess schleunigst hei in stall»	Genus (der die das)	-
Einzahl: Nr.4 «chom schnäll da i <i>die chli höhli</i> an scherme» Nr. 11 «öber <i>das wochenänd</i> esch hie obe äplercheubi» Mehrzahl: Nr.7 «gopfredli <i>die gtsalte</i> die chömed ja emmer nöcher»	Numerus (einzahl mehrzahl)	-

Nr.9 «e grossi bühne händ <i>d männer</i> vom dorf zemmeret»		
1. Person Singular: Nr. 4 «lug ich <i>be</i> jo jetzt bi der» 2. Person Singular: Nr. 18 «du was <i>meinsch?</i> » 3. Person Singular: Nr. 4 «i dem näbel <i>chönnts</i> ja öber <i>en felswand</i> abestürtze» 1 Person Plural: Nr. 13 «mer <i>si</i> gli fertig met de vorbereitige» 2 Person Plural: Nr. 19 «aber er <i>döfed</i> mi ned uslache» 3 Person Plural: Nr. 8 «d vroni und d bella <i>send</i> öis wahrhaftig ch sueche...»	Person	-
Präsens: Nr. 13 «u jetz <i>geits</i> gli los» Nr. 24 «ju <i>be</i> parat» Präteritum: - Perfekt: -	Tempus (Zeitform)	-

<p>Nr. 2 «potzbletz und donner jetzt <i>hämmer</i> aber glöck <i>gha</i>»</p> <p>Nr. 2 « es <i>hed</i> grad na haaarscharf <i>glanget</i>»</p> <p>Plusquamperfekt: -</p> <p>Futur 1: -</p> <p>Futur 2: -</p>		
<p>Indikativ:</p> <p>Nr. 2 «... es <i>chonnt</i> en storm»</p> <p>Nr. 9 «ame brächtig warme sommertag <i>esch</i> e so richtig lärme of d alp <i>cho</i>»</p> <p>Imperativ:</p> <p>Nr. 2 «schnäll <i>chömed</i> in stall met eu»</p> <p>Nr. 4 «<i>chom</i> schnäll da i die chli höhli an scherme»</p> <p>Konjunktiv:</p> <p>Nr. 4 «jö flörl i gott <i>sei</i> dank»</p> <p>Nr. 7 «das <i>wärded</i> doch ned öpe no räge- oder gwettergeiste <i>sí</i>»</p>	<p>Modus (imperativ....)</p>	

Pragmatik

III.12 Beschreibungen zur Kommunikationsorganisation / -kooperation

Beobachtungen zu Kommunikationsorganisation / -kooperation:

Das Turn-Taking ist in den Dialogen gut zu erkennen. Globi lässt sein gegenüber aussprechen und es entsteht eine rhythmisierte Kommunikation. In der gewählten Sequenz im Transkript spricht er Anfangs jedoch länger am Stück. Dies ist dem verschuldet, dass er dort alleine mit den Kühen unterwegs ist und diese nicht sprechen.

III.13 Beschreibungen zur Kommunikationsintention

Beobachtungen zu Kommunikationsintention:

Aufmerksamkeit erlangen und Gesprächsinitiative ergreifen:
Globi ergreift sehr oft die Gesprächsinitiative und geht offen auf andere zu.

Fragen: Globi stellt laufend Fragen, wenn ihm etwas unklar ist oder er etwas in Erfahrung bringen möchte. So fragt er Sepp beispielsweise „was d händ i hosesack“ (Turn 21), als diesen ihn dazu auffordert die Hände zum Jodeln in die Hosentaschen zu stecken. Er kann somit Unklarheiten klären.

Monolog, Instruieren/Erzählen/Informieren : Globi führt oftmals Monologe. Vor allem in seiner Rolle als Erzähler. Er informiert die Zuhörer*innen laufend über das Geschehen.

Betonung/Melodie: Globi verwendet eine angemessene Sprachmelodie und Betonung. Durch seinen Ausdruck in der Stimme lassen sich Angst, Freude oder Erstaunen auch ohne Mimik und Gestik erkennen.

Gestik/Mimik/Blick : sind in einem Hörspiel nicht zu erkennen.

10.6. Ergänzende Tabelle zur Analyse der linguistischen Merkmale «Globi auf der Alp» (2020)

Stufe	Ankerbeispiele aus Transkript
Derivation (Ableitung)	Nr. 5 «alphöttli» Nr.7 «stemmig» Nr. 11 «vorbereitige»
Neologismen (Wortneuschöpfungen)	-
Komposition (zusammengesetzte Wörter)	Nr. 2 «haarscharf» Nr. 8 «alphöttli» Nr. 9 «sommertag» Nr. 14 «sännechutteli» Nr. 20 «hosesack
Komplexe Wörter	Nr. 4 «chacheli» Nr. 14 «ländlerkapälle» Nr. 14 «sännechutteli» Nr. 14 «trachtechleider»
Passiv	Nr. 9 «es esch <i>ghämmeret</i> und <i>gsaget worde</i> » Nr. 9 «bänk und tesch <i>send ufgstellt worde</i> »